

MONUMENTE DER MACHT
DIE GALLO-RÖMISCHEN GROSSVILLEN VOM LÄNGSAXIALEN TYP

Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde
gegründet von Rolf Hachmann (†) und Walter Schmitthenner (†)
herausgegeben von Rudolf Echt und Frauke Stein

Band 90

Monumente der Macht
Die gallo-römischen Großvillen vom
längsaxialen Typ

Internationale Tagung vom 26. bis 28. März 2009 im Archäologiepark Römische Villa Borg

DR. RUDOLF HABELT GMBH · BONN 2016

MONUMENTE DER MACHT

Die gallo-römischen Großvillen vom längsaxialen Typ

Internationale Tagung vom 26. bis 28. März 2009
im Archäologiepark Römische Villa Borg

herausgegeben von

Rudolf Echt, Bettina Birkenhagen und Florian Sărățeanu-Müller

DR. RUDOLF HABELT GMBH · BONN 2016

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Monumente der Macht - Bonn; Habelt, 2016
(Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde; Bd. 90)
ISBN 978-3-7749-4053-6
Ein Titeldatensatz ist bei der Deutschen Bibliothek erhältlich.
(<http://www.ddb.de>)

Copyright 2016, Dr. Rudolf Habelt GmbH · Bonn
Satz und Gestaltung: Jörg Pütz
Druckerei: DigitalPrint-Group

Im Gedenken an Hans Ulrich Nuber

* 13.11.1940

† 28.07.2014

INHALT

Vorwort.....	9
Hans Ulrich Nuber (†) und Gabriele Seitz Zusammenfassung und Bilanz des Kolloquiums von Heitersheim 2005	15
Caty Schucany Landgüter in Gallien und Italien in römischer Zeit: Die sozialen Verhältnisse, wirtschaftlichen Möglichkeiten und das kulturelle Selbstverständnis Die Beispiele Biberist (Schweiz) und Settefinestre (Italien)	25
Raimund Kastler und Patrick Marko Loig und Thalerhof – Großvillen in Noricum mit einem Beitrag von Norbert Buthmann und Benno Zickgraf.....	41
Jacques Monnier La villa d’Orbe-Boscéaz (Canton de Vaud, Suisse) : Premières données sur la <i>pars rustica</i>	73
Beat Horisberger Die Wirtschaftsbereiche römischer Villen im Kanton Zürich (Schweiz).....	91
Jean-Luc Collart Les grandes <i>villae</i> de Picardie : Organisation spatiale et essai de typologie des bâtiments	115
Marc Feller Naissance et évolution d’une <i>villa</i> à cour centrale : L’exemple du domaine périurbain des « Rouaux » à Peltre (France, Moselle)	227
Jean-Denis Laffite Recherche sur la <i>pars rustica</i> de la <i>villa</i> de « Larry » à Liéhon (France, Moselle)	243
Peter Henrich und Carsten Mischka Statistische Untersuchungen zur Funktion und Bedeutung der <i>pars rustica</i> im Verhältnis zur Repräsentativität römischer Axialvillenanlagen.....	281
Rudolf Echt Endlich entdeckt: „Das Drum und Dran der landwirtschaftlichen Anwesen“ Das neue Bild der <i>villa</i> von Nennig, Kr. Merzig-Wadern (Saarland)	303
Bettina Birkenhagen Das erste Nebengebäude im Wirtschaftsbereich der Axialvilla von Borg.....	331

Florian Sărățeanu-Müller	
Die Großvilla von Reinheim	
Das Nebengebäude B8 – Vom Wohnhaus zur Werkstatt.....	343
Peter Buwen	
Das südliche Hofareal der römischen Axialvilla von Reinheim.....	361
Jochen Kubiniok und Daniela Brück	
Holozäne Relief- und Landschaftsentwicklung der	
Siedlungskammer Bliesbruck / Reinheim	379
Reinhold Schoon	
« La Distinction » – Eigenheiten des Fleischkonsums:	
Im <i>vicus</i> von Bliesbruck und in der <i>villa</i> von Reinheim.....	395
Julian Wiethold und Véronique Zech-Matterne	
Ergebnisse zu Landwirtschaft und pflanzlicher Ernährung aus	
römischen Axialvillenanlagen im östlichen Gallien	397
Heinrich Schlange-Schöningen	
Zwischen Plünderung und Emphyteuse	
Die Villenwirtschaft des östlichen Gallien im 4. Jahrhundert n. Chr.....	419
Horst Seilheimer	
Die Genese und Wirtschaftsform der <i>villa rustica</i> in den Nordwestprovinzen –	
ein Überblick	435

Vorwort

Warum tragen Bankgebäude Tempelfassaden? Weil Architektur, die den Namen verdient, immer mehr erfüllt als bloßen Zweck. Sie inszeniert und kommuniziert Anspruch und Bedeutung. Werden die gesendeten Zeichen verstanden, ist die Botschaft angekommen. Welche Botschaft vermittelt die römische *villa* mit längsaxialem Hof? Welche den Zeitgenossen, welche der Nachwelt?

Villen gab es in der römischen Welt in vielen Formen und Größen. Sämtliche Wohn- und Betriebsbauten einer Villenanlage nach vorgegebenem Schema entschieden regelmäßig und symmetrisch anzuordnen, stellt den Willen zu *ordinatio, eurythmia und symmetria*², stellt die Liebe zur Geometrie über die Erfüllung funktionaler Ansprüche. Wer so entwerfen, so bauen lässt, dem geht es nicht darum, die Wege zwischen funktional aufeinander bezogenen Bauten möglichst kurz zu halten. Dem geht es auch nicht darum, Gestalt und Größe von Freiflächen deren Zwecken anzupassen. Wer statt kurzer Wege lange Blickachsen schafft, wer Symmetrie und Ebenmaß über Funktionalität stellt, dem geht es in erster Linie um Repräsentation. An den Rändern des Hofareals stehen die Nebengebäude der *villa* Spalier. Sie repräsentieren eine Gesellschaftsordnung, die Viele und Vieles in den Dienst des Einzelnen an der Spitze nimmt. Die gesamte Villenanlage mit dem beherrschenden Residenzgebäude repräsentiert eine Wirtschaftsordnung, die es dem Mann an der Spitze ermöglicht, den von Vielen erwirtschafteten Mehrwert für sich und die Seinen abzuschöpfen. So wird das symmetrisch entworfene, axial gegliederte und schlicht rhythmisierte Ensemble von Gebäuden, Hof- und Gartenflächen mit Bassins und Bosketten zu einem Abbild der Welt „in nuce“. Einer einfach, streng und klar geordneten, vorhersehbaren Welt, in der festgelegte Proportionen und ungebrochene Blickachsen die Aufgabe haben, das herrschaftliche Wohnhaus zum augenblicklich erfassten Kulminationspunkt des optischen Erlebens zu erheben. Die längsaxialen Villenanlagen der Römerzeit sind geplant und errichtet worden als Monumente der gesellschaftlichen Macht und wirtschaftlichen Potenz ihrer Bauherren.

Die darin zum Ausdruck gebrachte Idee vom idealen Zustand der Gesellschaft kann sich nicht wesentlich von derjenigen unterscheiden haben, die in barocken Schlossanlagen oder adligen Gütern des 17. und 18. Jahrhunderts Gestalt angenommen hat. Deren Wirtschaftsbauten, die „Communs“, rahmen das Gebäudeensemble gegenüber der Landschaft und lenken den Blick auf das „Corps de logis“ mit der „Cour d’honneur“. Zugleich dienen die Seitenbauten dem Hauptgebäude als Maßstabsarchitektur: Ihr geringeres Volumen, der bescheidenere architektonische Aufwand lassen das Corps de logis umso stattlicher und prächtiger erscheinen. Allerdings sind diese Dependancen nicht als reine Kulisse zu betrachten. Sie erfüllen für die Gesamtanlage durchaus wichtige Funktionen. In Dampierre etwa, dem ab 1675 nach Plänen von Jules Hardouin Mansart erbauten Schloss der Herzöge von Luynes, nehmen sie als Wirtschaftsgebäude und Pferdeställe Aufgaben wahr, die für eine standesgemäße Lebensführung des Schlossherrn unverzichtbar waren³. Als Kavaliershäuser dienten sie bei der *Favorite*, dem ab 1700 für den Mainzer Kurfürsten und Erzbischof Lothar Franz von Schönborn erbauten und in den Revolutionskriegen zerstörten Lustschloss am Mainzer Rheinufer. Zwar hatte Maximilian von Welsch diese Kavaliershäuser bloß als verputzte Holzbauten errichtet und ihre Fassaden mit Scheinarchitektur bemalen lassen, aber eben nicht als bloße Kulissen, sondern als Unterkünfte für Gäste. Einen der Pavillons hatte sich der Bauherr als Schlafgemach einrichten lassen⁴.

1 K. H. Lenz hatte dafür den Begriff „Axialhofanlage“ geprägt, an den wir uns anlehnen. K. H. Lenz, *Villae rusticae: Zur Entstehung dieser Siedlungsform in den Nordwestprovinzen des römischen Reiches*. Kölner Jahrb. Vor- u. Frühgesch. 31, 1998, 49–70, bes. 51.

2 Die Begriffe gehören nach Vitruv, *De architectura libri decem*, ed. Rose (Leipzig 1867) 11f. zu den Grundbegriffen des Architektonischen.

3 P. Bourget / G. Cattau, Jules Hardouin Mansart (Paris 1960) 14; 38; 60; 135–136 pl. 38–39.

4 R. Busch, Das Kurmainzer Lustschloss Favorite. *Mainzer Zeitschr.* 44/45, 1949/50, 104–127, bes. 112–115.

Der Mainzer Schlossbau bezog sich erkennbar auf einen anderen Entwurf Mansarts, das von 1679 bis 1686 für Louis XIV errichtete Schloss Marly, welches der Sonnenkönig für sich und seine Freunde hatte erbauen lassen⁵. Beiden Anlagen gemeinsam ist ein längsaxialer Hof – rechteckig in Marly, trapezförmig in Mainz – mit einem ausgedehnten Wasserbassin im Zentrum. Die Längsseiten der Hofareale waren mit einzelnen, einander gegenüberstehenden Pavillons besetzt, während von der höher gelegenen Schmalseite aus das Corps de logis den Hof dominiert hat. In der Einheit der Schlossanlage stehen die Nebengebäude für Subordination, während das Corps de logis Dominanz verkörpert. Das ist die Idee, die in einer solchen Schlossanlage Gestalt gewonnen hat.

Nicht anders verhält es sich mit den längsaxialen Villenanlagen der römischen Epoche. Auch dort haben die Wirtschaftsbauten vergleichbare ästhetische Aufgaben. Auch dort sind sie nicht bloß Kulisse, sondern müssen zugleich sozialen und ökonomischen Erfordernissen genügen. Welche Funktionen sie zu erfüllen, welchen Platz sie in der Wirtschaftsstruktur des Villenbetriebs einzunehmen hatten und wie sie das getan haben, darum ging es in dem Symposium, dessen Ertrag wir mit dieser Publikation der Fachwelt wie der Öffentlichkeit vorlegen.

Zu diesem Symposium haben sich im März 2009 unter lebhafter Beteiligung von Kollegen und interessierten Bürgern Forscherinnen und Forscher aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz in den Räumen der rekonstruierten Villa Borg getroffen. Eingeladen hatten Bettina Birkenhagen (Archäologiepark Römische Villa Borg), Rudolf Echt (Institut für Vor- und Frühgeschichte der Universität des Saarlandes) und Florian Sărățeanu-Müller (Europäischer Kulturpark Bliesbruck-Reinheim). Zur Durchführung der Tagung trug, was hier dankbar vermerkt sei, die finanzielle Unterstützung durch die Gerda Henkel Stiftung maßgeblich bei.

Von Anfang an war geplant, die ausgearbeiteten Vorträge als Sammelband in den Saarbrücker Beiträgen zur Altertumskunde zu veröffentlichen. Rudolf Echt hatte zugesagt, in der Fachrichtung Vor- und Frühgeschichte der Universität des Saarlandes die Redaktion und die Druckvorbereitung zu übernehmen und für die Finanzierung des Drucks zu sorgen. Dass es bis zum Erscheinen der Kongressakten volle sechs Jahre dauern würde, konnte damals niemand voraussehen. Doch personelle Ausdünnung, die zum Wintersemester 2009 umzusetzende Studienreform, der Verlust an Selbständigkeit durch den Zusammenschluss der altertumswissenschaftlichen Disziplinen zu einer Fachrichtung, der zähe und letztlich erfolgreiche Kampf um die Wiederbesetzung des seit 2004 vakanten Lehrstuhls hatten alle Kräfte gebunden. Wir können Autoren und Leser für die lange Wartezeit nur um Entschuldigung bitten.

Die in Borg behandelten Fragen sind lange nicht gestellt worden. Akut wurden sie erst, seit in den letzten Jahrzehnten großflächige Prospektionen und Ausgrabungen – etwa in Bartringen, Biberist-Spital, Borg, Heitersheim und Reinheim – erwiesen haben, dass der Bestand an Villen vom „Typ Anthée“ viel größer ist als früher bekannt war. Und Jahr für Jahr kommen neue Entdeckungen hinzu. Die Zahl der Großvillen mit längsaxialem Wirtschaftshof von über 2 ha Fläche wächst. Damit wächst auch die Herausforderung an die Wissenschaft, Funktion und Bedeutung der Hofareale mitsamt der dort vorhandenen Bebauung zu erforschen.

Dem Symposium in Borg vorausgegangen war ein Kolloquium, das der Fachbereich Provinzialrömische Archäologie der Universität Freiburg 2005 in Heitersheim, Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, veranstaltet hatte. Wir sind Gabriele Seitz und Hans Ulrich Nuber dankbar, dass sie eine Zusammenfassung und Bilanz jener ersten Tagung zum Thema zur Verfügung gestellt haben. Sehr zu unserem Leid hat Hans Ulrich Nuber die Veröffentlichung nicht mehr erleben dürfen. Er starb am 28. Juli 2014 in Freiburg, wo er von 1978 bis 2008 den Lehrstuhl für Provinzialrömische Archäologie innehatte.

5 „Louis XIV aimait à dire qu’il avait fait Versailles pour la Cour, Marly pour ses amis et Trianon pour lui-même“. P. Bourget / G. Cattau, Jules Hardouin Mansart (Paris 1960) 58.

Zudem war er bis 2011 wissenschaftlicher Direktor des Römermuseums Heimersheim. Seinem Andenken wollen wir diesen Band widmen.

Die ländliche Großvilla mit längsaxialem Wirtschaftshof ist offensichtlich ein Phänomen der Nordwestprovinzen des Römischen Reiches. In Italien ist die Gattung gänzlich unbekannt. Die italische Villa ist nicht nach außen gekehrt, sondern nach innen gewandt. Dort, in den Peristylen, ist der architektonische Aufwand am größten. Das trifft auch auf die herrschaftlichen Villen der Iberischen Halbinsel zu. Aus den Donauprovinzen kennen wir durchaus sehr stattliche, auf äußere Repräsentation berechnete Anlagen, die dennoch auf die Ausbildung eines axialsymmetrischen Wirtschaftshofes verzichten. Um den Kontrast zum repräsentativen Bauen in den Nordwestprovinzen des Römischen Reiches zu verdeutlichen, haben die Herausgeber gerne das Angebot von Raimund Kastler und Patrick Marko angenommen, ihre neuen Erkenntnisse zu zwei bedeutenden, altbekannten Großvillen im Salzburgischen und in der Steiermark den Kongressakten beizufügen.

Wie unterschiedlich die verschieden strukturierten Landgüter in Italien und Gallien bewirtschaftet wurden, kann Caty Schucany am Beispiel von Settefinestre in der Toskana und Biberist im Kanton Solothurn klar darlegen. Aber auch, dass die gallischen Grundbesitzer bestrebt waren, den kulturellen Standards der römischen Elite zu entsprechen. Sie schließt daraus auf eine doppelte kulturelle Identität der Großvillenbesitzer im eroberten Gallien.

Gegenstand des Beitrages von Jacques Monnier ist die *pars rustica* der wegen ihrer Mosaiken bekannten *villa* von Orbe-Boscéaz im Kanton Waadt. Von 14 nachweisbaren Nebengebäuden sind drei in genügendem Umfang ausgegraben, um eine Funktionsanalyse durchzuführen. Die drei Bauten dienten sowohl der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte als auch Wohnzwecken.

Mit den Wirtschaftsbereichen römischer *villae* im Kanton Zürich befasst sich Beat Horisberger. Wohnbauten entlang der Hofmauern wurden häufig zugleich für handwerkliche Zwecke genutzt. Größere und komplexere Bauten dienten als Stallungen, Remisen und Speicher. Wurde für Ställe und Remisen ein Standort in Tornähe bevorzugt, so wurden Bauten, die als Produktionsstätten, Speicher und Lager dienten, gewöhnlich in der Nähe der *pars urbana* errichtet.

Dank der seit etwa 50 Jahren betriebenen Luftbildaufklärung ist die Dichte bekannter Großvillen in der Picardie besonders groß. 43 Anlagen mit längsaxialem Hof standen Jean-Luc Collart für eine systematische Analyse zur Verfügung. Davon sind allerdings nur sechs in größerem Umfang modern gegraben. Wohl wissend, dass Luftbilder zwar den Gesamtbestand detektierbarer Mauerreste enthalten, aber nichts über das Werden dieses Bildes aussagen, unterscheidet Collart vier Größenklassen. Grundrisstypologien kann er für die Gesamtanlagen, die Residenz- und die Wirtschaftsbauten ausarbeiten. Anlagen mit über 9.000 m² bebauter Fläche weisen als Residenzgebäude ausnahmslos Peristylvillen auf. An mehreren Beispielen, allen voran der *villa* von Verneuil-en-Halatte, lässt sich in der Picardie die *villa* mit längsaxialem Wirtschaftshof bis in augusteisch-claudische Zeit zurückverfolgen.

Im lothringischen Peltre, 3 km südlich von Metz, haben umfangreiche Plangrabungen 2004 das herrschaftliche Wohnhaus und einen beträchtlichen Teil des zugehörigen Hofes ans Licht gebracht. In seinem Beitrag rekonstruiert Marc Feller vier Bauzustände, beginnend in augusteischer Zeit mit einem Holz- und Lehmhaus und endend seit flavischer Zeit als mittelgroße *villa* mit einem großen Bassin im Hof der *pars urbana* und mit einem längsaxialen zweiten Hof davor. Für die Überreste eines achtkantigen Gebäudes inmitten dieses Hofes wird eine Interpretation als *fanum* oder Einfassung eines Grabes vorgeschlagen. Zusammen mit anderen Indizien spräche das für eine Nutzung dieses Hofes als Landschaftsgarten, durch Mauern von den Ökonomiegebäuden getrennt.

Bei Liéhon, 15 km südlich von Metz, hat Jean-Denis Laffite von 2003 bis 2008 eine weitere *villa* vom längsaxialen Typ untersucht. Die *pars urbana* ist großflächig ausgegraben, die *pars rustica* durch geomagnetische und geoelektrische Messungen prospektiert. Aus bescheidenen Anfängen im frühen

1. Jahrhundert entwickelte sich gegen Ende des 2. und in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts eine 9 ha große Anlage. Das rund 1.500 m² große Residenzgebäude enthielt etwa 80 Räume. Zur trapezförmigen *pars rustica* gehören mindestens 20 Nebengebäude. Anhand bezeichnender Kleinfunde und Installationen lassen sich ein Wohngebäude, eine Schmiede, Scheunen und Ställe unterscheiden. Da die meisten Nebengebäude außen an die Hofmauer grenzen, wird auch in diesem Fall für die Hoffläche eine Funktion als Landschaftsgarten erwogen.

„Statistische Untersuchungen zur Funktion und Bedeutung der *pars rustica* im Verhältnis zur Repräsentativität römischer Axialvillenanlagen“ steuern Peter Henrich und Carsten Mischka bei. Ausgehend von geomagnetischen Prospektionen der Großvillenanlagen von Gillenfeld / Strohn und Metendorf in der Eifel stellen die Autoren für eine Anzahl ausgewählter Axialhofvillen verschiedene Berechnungen an mit dem Ergebnis, dass die Frontlänge der Hauptgebäude römischer Axialvillen in einem direkten Verhältnis zur Gesamtfläche der Anlagen steht, wogegen die Grundfläche des Hauptgebäudes von untergeordneter Bedeutung ist. Den Grund für die übermäßige Breitenausdehnung der Fassaden sehen sie in einem speziellen Repräsentationsbedürfnis der gallo-römischen Oberschicht.

Im Saarland sind bisher drei Großvillen mit längsaxialem Wirtschaftshof bekannt: Borg, Reinheim und Nennig. Über diese Anlagen berichteten Bettina Birkenhagen, Florian Sărățeanu-Müller und Rudolf Echt, wie bestimmte Ökonomiegebäude im Laufe der Zeit Gestalt und Funktion änderten.

Über die wegen ihres Mosaiks berühmte Villa von Nennig referiert Rudolf Echt, wie Ausgrabungen in den Jahren 1998 und 1999 das zuvor propagierte Bild einer Luxusvilla ohne landwirtschaftliche Nebengebäude korrigiert haben. Bei Anlage eines Neubauviertels sind von einem ausgedehnten Axialhof zwischen Herrenhaus und Moselufer neben einer 7 m breiten Straße und mehreren gepflasterten Wegen drei Gebäude der *pars rustica* erfasst worden. Die Geschichte des vollständig ergrabenen Gebäudes I beginnt im fortgeschrittenen 1. Jahrhundert n. Chr. als einräumiger Quersaal und endet nach mehreren Aus- und Umbauphasen mit einer Brandzerstörung im letzten Drittel des 4. Jahrhunderts. Danach wurde die Ruine noch eine Zeitlang als behelfsmäßig eingerichtete Werkstatt benutzt. Mit Anfang und Ende dieses Gebäudes sind zugleich die Eckpunkte für die Datierung der Gesamtanlage gegeben.

Für das zwischen 1998 und 2009 ergrabene erste Nebengebäude nordöstlich des Wohnhauses der *villa* Borg kann Bettina Birkenhagen vier unterschiedliche Zustände (Bauphasen) nachweisen. Es sind jeweils Neubauten an gleicher Stelle, „die mit ihren Vorgängern nicht oder nur teilweise in baulichem Zusammenhang stehen“. Den Anfang macht ein Holzpfostenbau, wohl ein Speicher, der zeitlich mit der augusteischen „Protovilla“ von Borg korreliert wird. Zeitgleich mit dem ersten Ausbau des Wohnhauses hat man an gleicher Stelle einen ersten Steinbau errichtet. Vermutlich zu Beginn des 2. Jahrhunderts wurde dieser von einem größeren Steinbau abgelöst. Eine darin installierte Darre zeigt die Verarbeitung von Feldfrüchten und / oder Obst an. Ein kompletter Neubau ersetzte diesen Bau im 3. oder 4. Jahrhundert. Darin eingebaute Öfen deuten auf eine abermals geänderte Nutzung hin.

Mit einem der Seitengebäude der *pars rustica* der *villa* von Reinheim und dessen Funktionswandel befasst sich Florian Sărățeanu-Müller: „Das Nebengebäude B8 – vom Wohnhaus zur Werkstatt“. Für die ersten drei Bauzustände des mehrräumigen Gebäudes, die ins 1.–3. Jahrhundert datiert werden, lassen eine Fußbodenheizung, zahlreiche bemalte Wandputzfragmente, Keilsteine von Fensterbögen und Säulenteile aus Sandstein eine Nutzung als Wohnhaus erkennen. Ende des 3. bis Mitte des 4. Jahrhunderts wurde der größte Teil des Gebäudes in eine Bronzewerkstatt umfunktioniert, während der kleinere Teil wohl weiter Wohnzwecken diente. Um die Mitte des 4. Jahrhunderts ging der Bau in einem Brand zugrunde.

Liegen damit erste Ergebnisse zu Bauweise, Baugestalt und Funktion von Gebäuden vor, die innen oder außen entlang der Hofmauern längsaxialer Villenanlagen gestanden haben, so fehlen noch immer verlässliche Daten zur Gestaltung und Nutzung der Hofflächen. Dass die großen Höfe der lothringischen Villen von Peltre und Liéhon Landschaftsgärten waren, ist zwar denkbar, aber nicht erwiesen.

Umso willkommener erscheint der Bericht von Peter Buwen über Grabungen, die er 2003 und 2004 im Südteil des Hofareals der *villa* von Reinheim unternommen hat. Allerdings muss er einräumen, dass Erosion Kulturschichten in unbekannter Mächtigkeit abgetragen hat, die beobachteten Befunde somit nur letzte Reste ehemals vorhandener Bebauungsspuren sein können. Auffallendster Befund ist eine zwischen dem ersten und zweiten Annexbautenpaar quer durch die Hoffläche ziehende Reihe großer Gruben. Hohe Nitratgehalte in der Füllerde deutet der Autor als Hinweis auf Pflanzlöcher. Die Pflanzlöcher könnten für eine Hecke oder ein Spalier stehen, das – Gleichzeitig mit den Steinmauern vorausgesetzt – dazu gedient hätte, die Hoffläche in Areale mit unterschiedlicher Funktion zu gliedern.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Vertretern der prähistorischen und provinzialrömischen Archäologie mit Kollegen verschiedener naturwissenschaftlicher Disziplinen führt zu Einsichten, welche den Einzeldisziplinen verborgen geblieben wären. An der Schnittstelle zwischen Geistes- und Naturwissenschaften entstehen Kenntnisse, die den Zugriff auf sonst unerreichbare Gebiete historischer Wirklichkeit gestatten. Davon kann sich jeder beim Lesen der drei folgenden Beiträge überzeugen.

Als Vertreter der Physischen Geographie haben Jochen Kubiniok und Daniela Brück über einen Zeitraum von 15 Jahren an Baggerschürfen im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim bodenkundliche und sedimentologische Profilaufnahmen angefertigt. Mittels Laboranalysen haben sie die Geländebefunde verifiziert. Daraus leiten die Autoren Aussagen über die Landschaftsentwicklung unter Berücksichtigung des anthropogenen Einflusses ab. Der betrachtete Zeitraum beginnt mit dem Ende der Würm-Kaltzeit im Spätpaläolithikum und endet in der Neuzeit. Es gelingt, den Einfluss des Menschen auf die Relief- und Landschaftsgeschichte im Verlauf des gesamten Holozäns zu rekonstruieren. Gerade für die römische Zeit wird eine intensive anthropogene Überprägung der Flussaue beschrieben.

Bedauerlicherweise kann der archäozoologische Beitrag von Reinhold Schoon: „La Distinction – Eigenheiten des Fleischkonsums im Vicus von Bliesbruck und in der Villa von Reinheim“ hier nur in Kurzfassung vorgelegt werden. Für die volle Information ist auf die 2006 veröffentlichte Kieler Dissertation des Autors zu verweisen⁶. Archäozoologische Materialanalysen zeigen uneinheitliche Fleischversorgung der Bewohnerschaft von Bliesbruck und Reinheim an. Als Ursache werden entsprechende Einkommens- und Statusunterschiede angenommen.

Paläobotanisches Material aus Borg, Liéhon und Peltre haben Julian Wiethold und Véronique Zech-Matterne analysiert und im Hinblick auf Pflanzenanbau und pflanzliche Ernährung in diesen drei Großvillenanlagen mit längsaxialem Hof ausgewertet. Die erste Studie dieser Art für den Saar-Mosel-Raum erweist die große Bedeutung des Dinkelanbaus auf den hier vorherrschenden Muschelkalkböden. Beachtenswert ist der von den Autoren postulierte Zusammenhang zwischen Dinkelanbau und Erfindung der Erntemaschine (*vallum*). Als weitere Getreidesorten werden Spelzgerste, Emmer, Einkorn, Saatweizen und Echte Hirse, an Hülsenfrüchten sind Erbse, Linse und Ackerbohne nachgewiesen. Allerdings schränken die Autoren ein, dass nur aus Borg eine repräsentative Probenserie vorliegt, während aus Peltre und Liéhon nur kleinere Fundmengen verkohlter Pflanzenreste für die archäobotanische Analyse zur Verfügung standen. Die ausgrabenden Archäologen sollten das als Appell verstehen, bei künftigen Grabungen systematisch Erdproben zu ziehen, die pflanzliche Makroreste erwarten lassen.

Dass auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener geisteswissenschaftlicher Disziplinen – hier der Vor- und Frühgeschichte, der Provinzialrömischen Archäologie und der Alten Geschichte – zu neuen Einsichten und Erkenntnissen führen wird, leuchtet ein. Die materiellen Hinterlassenschaften, mit deren Auswertung sich die archäologischen Disziplinen befassen, und die schriftlichen Quellen,

⁶ R. Schoon, Archäozoologische Untersuchungen zum Vicus von Bliesbruck, Moselle und zur Großvilla von Reinheim, Saarland. Blesa 6 (Bliesbruck-Reinheim 2006).

deren Auswertung Sache der Altphilologen und Althistoriker ist, überliefern auf unterschiedliche Weise unterschiedliche Bereiche der historischen Wirklichkeit. Sie insgesamt zu erfassen, um aus archäologischer These und literarischer Antithese ein möglichst umfassendes, durch gegenseitige Kontrolle objektiviertes Geschichtsbild zu entwerfen, ist seit den Tagen Rolf Hachmanns auf dem Saarbrücker Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichte nicht bloß Postulat, sondern geübte Forschungspraxis.

Aus althistorischer Perspektive befasst sich Heinrich Schlange-Schöningen mit der Villenwirtschaft in Ostgallien während des 4. Jahrhunderts. Ausgehend von einer Gedenkrede auf Julian Apostata († 363) und gestützt auf Ammian, Julian selbst und andere spätantike Quellen – auch mehrere Gesetzestexte aus dem Codex Theodosianus von 438 und dem Codex Justinianus von 528 – schildert der Autor die Auswirkungen des von Constantius II. (350–361) begünstigten Eindringens von Franken und Alemannen um die Mitte des 4. Jahrhunderts auf die Villenwirtschaft in Gallien: Plünderungen und Besetzungen. Auf Zerstörungen und Einbußen an wirtschaftlicher Leistungskraft folgte unter Valentinian I. (364–375) die Erholung der gallischen Landwirtschaft. Ein im Codex Theodosianus überliefertes Gesetz Valentinians, welches die Provinzialen auffordert, kaiserliche Ländereien in Besitz zu nehmen und zu bewirtschaften, wird als Zeichen seiner Entschlossenheit gedeutet, „der gallischen Landwirtschaft zu neuer Leistungskraft zu verhelfen“.

Der Band endet mit einer Überblicksdarstellung zu Genese und Wirtschaftsform der *villa rustica* in den Nordwestprovinzen des Römischen Reiches aus der Feder des Klassischen Archäologen Horst Seilheimer. Der Beitrag wird Lesern willkommen sein, denen das Thema bisher fremd war. Als ergänzende Lektüre sei der umfangreiche Aufsatz von Alain Ferdière und Kollegen empfohlen, der ausschließlich die hier betrachtete Gattung der *villae* mit längsaxialem Wirtschaftshof behandelt und der ein Jahr nach unserem Kolloquium erschienen ist⁷.

Es ist den Herausgebern eine angenehme Pflicht, zum Schluss all denen zu danken, die tatkräftig geholfen haben, die vorliegende Publikation zustande zu bringen: Anna Michaela Loew M. A. hat die gesamte Redaktionsarbeit geleistet und die Resümees französischsprachiger Beiträge ins Deutsche übersetzt. Für die Übersetzung der Zusammenfassungen deutschsprachiger Beiträge ins Französische danken wir Philippe Kayl, Carole Roth, Marc Schaack, Laurent Vallance und Julian Wiethold. Die mitunter mühevollte Bearbeitung der Abbildungsvorlagen lag in den Händen von Jörg Pütz, der auch das Layout gestaltete und die Druckvorstufe fertigte. Indem wir an dieser Stelle unseren Dank an die Gerda Henkel Stiftung für die Unterstützung bei der Durchführung des Symposiums erneuern, danken wir zuletzt für einen namhaften Druckkostenzuschuss dem Verein zur Förderung der Vor- und Frühgeschichtsforschung an der Universität des Saarlandes und seiner Ehrenvorsitzenden Prof. Dr. Frauke Stein.

Saarbrücken, Borg und Reinheim, Ostern 2016

Bettina Birkenhagen
Rudolf Echt
Florian Sărățeanu-Müller

⁷ A. Ferdière / C. Gandini / P. Nouvel / J.-L. Collart, Les grandes villae „à pavillons multiples alignés“ dans les provinces des Gaules et des Germanies: répartition, origine et fonctions. Rev. Arch. Est 59, 2010, 357–446.

LOIG UND THALERHOF – GROSSVILLEN IN NORICUM

RAIMUND KASTLER UND PATRICK MARKO
mit einem Beitrag von
NORBERT BUTHMANN UND BENNO ZICKGRAF

1 EINLEITUNG

Die beiden hervorstechendsten Vertreter der römischen Villenlandschaft Noricums, die beiden Palastvillen von Loig und Thalerhof, wurden in der Forschung mehrfach als Axialvillen ergänzt. Im vorliegenden Artikel sollen diese Schlussfolgerungen im Lichte der neu aufgearbeiteten Forschungsgeschichte der beiden Bauten, sowie aktueller Untersuchungen mit modernen Prospektionsmethoden, hinterfragt und vergleichbaren Objekten in den Nordwestprovinzen des Römischen Reiches gegenübergestellt werden.

Die Verfasser danken an dieser Stelle den Veranstaltern der Tagung für die Gelegenheit, ergänzend zum Tagungsthema anhand der beiden Beispiele die Situation in Noricum zu beleuchten, wo bislang keine gesicherten Axialvillen verzeichnet wurden, obwohl die Provinz traditionell dem Verbreitungsgebiet derselben, den „Nordwestprovinzen“, zugerechnet wird.

2 RÖMISCHE *VILLA* THALERHOF

2.1 Forschungsgeschichte¹

Der Fundort der römischen *villa* von Thalerhof (Abb. 1), wenige Kilometer südlich von Graz, war durch einige Lesefunde bereits aus dem 19. Jahrhundert bekannt und wurde in den Jahren 1937–39 unter der Leitung von Walter Schmid und Marianne Grubinger ergraben. Die Nachforschungen zeigten schon bald, dass es sich bei dem Objekt um eine Großvilla, „den größten und prächtigsten Römerbau der Ostalpen“², wie Schmid es formulierte, handelte. Das großteils ergrabene Hauptgebäude weist über 160 m Breite in O-W-Ausrichtung auf und somit eine größere Ansichtsfassade als die im vorliegenden Band behandelten Axialvillen.

Die Grabungen brachten zahlreiche Hinweise auf einen luxuriösen Wohnbau in Form von Bauschmuck zutage: Offensichtlich waren weite Teile des Gebäudes mit teilweise farbigen Mosaiken, reichen Wandmalereien und Stuckdekoration ausgestattet, auch wurden in fast allen Räumen (mit Ausnahme einiger als Wirtschaftsbereich interpretierter Räume im Osttrakt) Hypokaustheizungen nachgewiesen. Leider spiegelte sich der am Bau feststellbare Luxus nicht in den Kleinfunden der Grabung, die sich im Wesentlichen auf einige Grobkeramik-Scherben beschränken.

Durch den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegswirren geriet darüber hinaus die Aufarbeitung der Funde ins Stocken. Grubinger unternahm zwar eine umfassende Bearbeitung der Grabung, deren Publikation aber zu ihren Lebzeiten nicht zustande kam; nach ihrem Tod im Jahre 1964 ging das

¹ Zur Forschungsgeschichte der *villa* Thalerhof ausführlich Mirsch 2008.

² Kleine Zeitung 1938, 6.

Abb. 1 Fundort der Villa Thalerhof, Fundkarte der Umgebung mit Altwegen, *vicus* Kalsdorf (11), *villa rustica* Werndorf (18), diversen Hügelgräbergruppen (26–39) und anderen Grab- und Streufunden (nur teilweise römerzeitlich).

Manuskript leider verloren. Auch die ursprüngliche Grabungsdokumentation – die angesichts einzelner Hinweise aus darauf basierenden Kurzberichten³ vergleichsweise modernen Standards entsprochen haben dürfte – ist verschollen.

Im Jahr 1976 schließlich wurden die Reste der *villa* bei Erweiterungsarbeiten des Flughafens Thalerhof durch eine Start-/Landepiste überbaut. Zu dieser Zeit war leider nur eine oberflächliche Baubebachtung möglich, über sie berichten Burböck und Hudeczek im Jahresbericht des Landesmuseums Joanneum: „Durch eine ständige Beobachtung der Bauarbeiten konnte das Ausmaß der Zerstörung

³ Grubinger 1959; Modrijan 1968; 1969.

Abb. 2 Villa Thalerhof, Grabungsplan überlagert mit den Ergebnissen der Georadar-Messungen.

festgehalten und in den Monaten März und April parallel dazu selbständige Kontrolluntersuchungen durchgeführt werden.“⁴⁴

Dementsprechend können Deutungsversuche zur *villa* Thalerhof weitgehend nur Vermutungen bleiben, zumal die Forschungen auf das Hauptgebäude beschränkt blieben. Die Position der Nebengebäude sowie die Ausdehnung des Hofes sind unbekannt. Modrijan vermutete „auf Grund von entsprechenden Spuren die zur *villa* gehörigen Wirtschaftsgebäude“ südlich des ergrabenen Bereichs (Modrijan 1968, 31). In keinem der Aufsätze zu den Thalerhofer Funden wurde aber eine weitere Interpretation dieser Befunde versucht.

Erst in jüngerer Zeit wurden für Thalerhof Vergleiche mit den Axialvillen der Nordwestprovinzen gezogen, die vor allem mit der singulären Größe des Hauptgebäudes und der zu vermutenden Prachtfassade begründet werden können. Angesichts der nach wie vor fehlenden Gesamtpublikation der Grabungen beschränken sich diese Vermutungen aber auf wenige kurze Erwähnungen in Überblickspublikationen, wie etwa zuletzt bei Schrettle (Schrettle 2007, 261). Zuvor schließt bereits Grünewald „vorsichtig auf eine Achsenhofanlage“ (Grünewald 1974, 187).

Bereits früh wurden andererseits Vergleiche zwischen der *villa* Thalerhof und jener von Loig gezogen. Modrijan bezeichnete Thalerhof etwa als vergleichbar mit der „Loigerfelder“ *villa* (Modrijan 1970, 134). Auch Schrettle bezeichnete die beiden Großvillen als vergleichbare Sonderfälle, die „nach den individuellen Bedürfnissen der Besitzer errichtet wurden und sich in kein Planschema einordnen lassen.“ (Schrettle 2007, 261).

4 Burböck / Hudeczek 1976, 106.

Abb. 3 Villa Thalerhof, Plan nach den Grabungen 1937–39 nach O. Lütgendorf.

2.2 Befund zur Villenanlage (Abb. 2)

Im Detail ergaben die Forschungen in Thalerhof das Bild eines dreiflügeligen Gebäudekomplexes, dessen Trakte durch doppelt geführte, beheizbare Gänge verbunden waren. Die Zuordnung von Raumfunktionen bleibt angesichts der kargen Funde überwiegend spekulativ. Hinweise liefert vor allem die Form der einzelnen Räume. Mit relativer Sicherheit kann der Südteil des Westtraktes als luxuriöse Badeanlage angesprochen werden. Sie zeigt die typische Form einer Blocktherme mit mehreren apsidalen Räumen, sowie einem klar erkennbaren, aufwändigen Abflusssystem. Von hier stammen der Großteil der teilweise frei modellierten Stuckdekorationen sowie Reste von Marmortäfelungen, die von der Pracht der Badeanlage zeugen.

Modrijan sieht in den daran angrenzenden nordwestlichen Räumen „Bibliotheks- und Arbeitsräume“ sowie „Gerätekammern“ in den kleinen, an den Innenhof (?) 41 angrenzenden Zimmern (Modrijan 1969, 19). Zu erwarten sind hier wohl auch Wohnräume einerseits (so etwa Schrettle 2007, 261), als auch die nahe den Thermenräumlichkeiten üblichen Nutzräume eines Küchentraktes.

Dem Mitteltrakt mit seinen größeren, teilweise polygonalen und apsidalen Räumen kann wohl eine repräsentative Funktion zugeschrieben werden. Aus den zentralen Sälen dieses Traktes, den Räumen 28

und 29, stammen auch die zahlreichsten und prächtigsten Wandmalereifragmente sowie Reste von Mosaikfußböden. In Raum 28 wurden außerdem Reste reicher Stuckdekoration geborgen.

Im Jahre 2007 konnten geophysikalische Untersuchungen der Fundstelle durchgeführt werden, die einige neue Ergebnisse brachten: Zunächst wurde festgestellt, dass die Überreste der *villa* Thalerhof entgegen älterer Befürchtungen durch den Flughafenbau nicht völlig zerstört worden waren. Darüber hinaus konnten die erhaltenen Reste georeferenziert, und der von Lütgendorf rekonstruierte Grundriss (Abb. 3. Modrijan 1968, 30) in einigen wesentlichen Teilen korrigiert werden. Besonders im Osten der Anlage, der bei den ursprünglichen Grabungen wegen moderner Bebauung nicht im Detail untersucht werden konnte, ergaben sich neue Erkenntnisse. Die bereits von den Ausgräbern geäußerte Vermutung, es handle sich bei diesem Osttrakt um den Wirtschaftsteil, konnte untermauert werden. Im Gegensatz zu dem ursprünglich angenommenen System aus teilweise überdachten Wirtschaftsräumen und -höfen zeigte sich im Georadarbild aber ein Areal, das von einem bisher unbekanntem Bau dominiert wurde: ein ca. 225 m² großes Gebäude, im Norden und Osten von einer Reihe von Säulenfundamenten flankiert, die es mit der westlich davor liegenden Raumgruppe der *aula absidata* verbanden. Im Inneren zeigten sich regelmäßige Reihen von Punktfundamenten, was eine Interpretation als Speicherbau nahelegt. Nördlich dieses Baus wird eine weitere tiefliegende Anomalie von Heymans und Morawetz als Brunnen angesprochen⁵.

Im Norden dieses Wirtschaftstraktes bleiben auch nach den neuen Untersuchungen Fragen offen: Von Grubinger und Modrijan wurde hier der Hauptzugang zur *villa* in Form eines 5 m breiten Laubenganges postuliert⁶. Dieser konnte durch die geophysikalischen Untersuchungen in dieser Form nicht verifiziert werden; im Gegenteil lassen die Messergebnisse nach Heymans und Morawetz „eher an eine neuzeitliche Anlage denken denn an eine römische Zufahrt.“ (Heymans / Morawetz 2008, 17). Konkret vermuten sie einen Fahrweg im Zusammenhang mit einem nahen Truppenlager des Ersten Weltkrieges. Hier ist aber anzumerken, dass von Grubinger Fundamentierung und Mauerwerk des „Laubenganges“ relativ detailliert beschrieben wurden (Grubinger 1959, 10). Das aus dieser Beschreibung hervorgehende Bild spricht für eine aufwändigere Struktur als es ein rezenten Fahrweg rechtfertigen würde. Dennoch wäre ein überlaubter oder gar überdachter Zufahrtsweg in der von den Ausgräbern postulierten Form – und umso mehr in der aus den Radarbildern hervorgehenden – ohne Parallelen in der antiken Welt. Besonders in vergleichbarem Zusammenhang mit provinzialrömischen Villenanlagen ist keine derartige Architektur überliefert.

Bedauerlicherweise findet sich in den Publikationen keine Erwähnung von anderen Zugängen oder -fahrten als dieser zweifelhafte Laubengang. Dadurch bleibt die Frage nach dem Haupteingang, und damit der Hauptansichtsfrent des Prachtbaus bislang unbeantwortet. Aus der vermuteten Position von Wirtschaftsgebäuden im Süden der Anlage lässt sich nicht unbedingt auf die Fassadenseite des Hauptbaus schließen, wie der Vergleich mit Loig (s. u. Kap. 3.4) nahelegt.

Unklar ist auch der Kontext des Saales 11, des größten Einzelraums im Gebäude, dem angesichts der Größe, der apsidalen Form und des Reichtums der Malerei mit Sicherheit repräsentative Funktion zukommt. Ob diese im Zusammenhang mit dem benachbarten Speicherbau steht oder einer anderen Bauphase angehört, muss ebenso offen bleiben wie die Frage nach dem zeitlichen Verhältnis zu den Prunksälen des Mitteltraktes, da sich aus geophysikalischen Messdaten keine absolute Chronologie herauslesen lässt. Es bleibt also durchaus möglich, dass es sich bei dem Speicherbau um einen späteren Einbau in eine nicht mehr vollständig genutzte palastartige Anlage handelt. Umso mehr, als nach den Messungen rund um Saal 11 mehrere Bauphasen angenommen werden, welche die Zweifel an einem einheitlichen Plan der Gesamtanlage untermauern. Unglücklicherweise verursachten Störungen gerade in diesem Bereich unklare Ergebnisse⁷.

5 Heymans / Morawetz 2008, 16.

6 Grubinger 1959, 10; Modrijan 1968, 31.

7 Heymans / Morawetz 2008, 14.

Der revidierte Grundriss der *villa* wirft in jedem Fall neue Fragen auf: Es zeigt sich, dass der früher angenommene einheitliche und weitgehend symmetrische Eindruck der (ideal rekonstruierten) Fassade in dieser Form noch einmal zu hinterfragen sein wird.

Auch ist der Grund für die Errichtung eines so hervorragenden Bauwerks an diesem Ort vorerst weiter nicht befriedigend zu klären. Schrettle bezeichnet die *villa* Thalerhof als „Mittelpunktvilla“ und „*villa urbana*“⁸. Wenn auch der Terminus „*urbana*“ sehr großzügig ausgelegt werden müsste, um auf Thalerhof zuzutreffen (vgl. Höcker 2002, 210), bleibt der Repräsentationszweck der Anlage unbestritten. Modrijan vermutete zuvor einen Land- bzw. Verwaltungssitz eines hohen römischen Beamten (Modrijan 1968, 39). Ein solcher muss angesichts der geographischen Situation im Zusammenhang mit dem etwa 20 römische Meilen entfernten *municipium* Flavia Solva gedacht werden. Heymans und Morawetz formulieren: „Es handelt sich dabei anscheinend weniger um den Landsitz eines reichen Römers als um eine staatliche [...] Repräsentationsvilla für das Territorium von Flavia Solva.“ (Heymans / Morawetz 2008, 19).

Auch die Datierung der *villa* fußt bislang nur auf einzelnen Hinweisen und muss dementsprechend vage bleiben: Wenige Terra-Sigillata-Fragmente können in die 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. datiert werden; die Wandmalereien wurden von Modrijan stilistisch dem 3. Jahrhundert n. Chr. zugeschrieben. Bei allen Unsicherheiten der letzteren Datierungsmethode fehlen bisher klare Hinweise auf eine spätere Besiedlung der *villa*. Auch das völlige Fehlen von Schlauchheizungen ist ein Indiz gegen spätere Bauphasen. Die relative Fundlere wiederum deutet auf kurze Belegungsdauer und kontrollierte Räumung des Anwesens⁹.

3 DIE *VILLA* VON LOIG

3.1 Beschreibung und Forschungsgeschichte

Die römische Palastvilla von Loig, auf den rund 4,5 km außerhalb der Stadt Salzburg gelegenen Loiger- oder Walser-Feldern, steht am Beginn der archäologischen Spatenforschung in Salzburg¹⁰. Im Sommer 1815 haben Bauern bei Steinplünderungen in der sich als Geländeerhebung markant abzeichnenden Ruinenstätte Reste von Mosaiken entdeckt.

Da das ehemals selbständige Fürsterzbistum Salzburg in Folge der napoleonischen Kriege unter bayerischer Verwaltung stand, wurde durch die Bayerische Akademie der Wissenschaften in München zunächst der Altphilologe Friedrich Thiersch, in seiner Ablöse der Ordenspriester und Vorstand des Münchner Antiquariums Bernhard Stark zum Lokalaugenschein und zur Grabungsleitung nach Salzburg entsandt¹¹.

Im August und Oktober 1815 wurden auf rund 151 m Länge römische Ruinen freigelegt. Dabei gelang es der bayerischen Mission, Teile des luxuriösen Haupttrakts der *villa* mit dem langen östlichen Korridor sowie den im rechten Winkel angelegten, rund 70 m langen Ostflügel zu ergraben.

8 Schrettle 2007, 261 bzw. 262 Anm. 70.

9 Diese kann allerdings auch anders erklärt werden, vgl. u. Kap. 3.1.

10 Smith 1997, 172–198 unterscheidet zwischen Palästen und Luxusvillen. Palastvillen sind nach seinem Verständnis Anlagen, die Räume mit deutlich offiziellem Residenzcharakter (*basilica, aulae*) aufweisen, ebenda 178. Für Loig kann dies, bedingt durch den Erhaltungs- und Dokumentationsstand im Bereich des Hauptwohntraktes, nicht mehr überprüft werden. Mangels klar definierter offizieller Räume wäre Loig nach der Terminologie von Smith korrekterweise als Luxusvilla anzusprechen. Die Bezeichnung Palastvilla wurde hier aufgrund der herausragenden Größendimensionen gewählt.

11 Jobst 1982, 103–108; 1985; Wamser 2006, 92–106; Kastler 2008, 402–403.

Abb. 4 Loig, Gem. Wals-Siezenheim, römische Villa, Geometrischer Plan 1815, KHM, Wien ANSA_XIV_Z_104.

Besondere Aufmerksamkeit in Öffentlichkeit und Fachwelt erregten die 15 ganz oder großflächig erhaltenen Fußbodenmosaiken des späteren 3. Jahrhunderts n. Chr. aus dem Ostflügel, darunter das berühmte Theseusmosaik¹². Es handelt sich um das bedeutendste antike Mosaikenensemble in Österreich¹³.

Gegenüber den auf eine herausragende, palastartige Anlage hinweisenden Bau- und Mosaikbefunden nehmen sich die verzeichneten Einzelfunde eher bescheiden aus. Dieser Sachverhalt lässt sich am ehesten mit dem Status dieser Villenanlagen erklären. Im Bereich gehobener Wohn- und Lebenskultur ist die Verwendung von Metall-/Edelmetallgeschirr sowohl bei der Tafel als auch in Küche und Service durch Quellen und Befunde in römischen Villen hinlänglich belegt¹⁴. Die in römischen Befunden allgegenwärtige Terra Sigillata, in Form und Gestaltung deutlich als Substitut für Edelmetall angelegt, fand dementsprechend bei der römischen Oberschicht keine Verwendung. Nur wenige Architekturglieder, Sigillaten, Amphorenfragmente und einige vereinzelte Münzen, vorwiegend des 3. und 4. Jahrhunderts n. Chr., traten im Zuge der Ausgrabungen zu Tage¹⁵.

Zum Schutz der Ruinen vor dem Besucherandrang der Salzburger und vor der Witterung wurde über den freigelegten Bauresten und Mosaiken ein Schutzbau errichtet, der militärisch bewacht wurde (Jobst 1985, 7–8).

12 Kastler 2008, 404 Anm. 14.

13 Jobst 1982, 112–134; Hellenkemper-Salies 1983, 879.

14 Lista 2007, 156–159; Künzl / Künzl 2008, 473–481; Weidemann 2008, 505–512.

15 Kurz v. Goldenstein 1816, 22–28; Wamser 2006, 105.

Mit der Übergabe Salzburgs an Österreich 1816 fand das bayerische wissenschaftliche Engagement ein Ende. Versuche örtlicher Gelehrter und des während der bayerischen Grabungen mit der Planaufnahme beschäftigten Geometers Louis Grenier, die Ausgrabungen wie von Stark und dem salzburgisch-bayerischen Hofbeamten, Archivar und Historiografen von Koch-Sternfeld geplant, fortzuführen und an Ort und Stelle im Sinne eines frühen Archäologischen Parks zu konservieren, scheiterten an der eklatanten Ignoranz der kaiserlich-österreichischen Verwaltungsbehörden (Wamser 2006, 104–107).

Von Interesse sind die in diesem Zusammenhang an die Behörde eingereichten Pläne der Grabungen. Bereits damals wurde eine axiale Konzeption der Villenanlage vermutet. In Missinterpretation des mit Mosaiken und Fußbodenheizungen ausgestatteten Ostflügels als Hauptwohntrakt wurde die Anlage entlang der Ost-West-Achse symmetrisch gespiegelt ergänzt¹⁶ (Abb. 4).

Der Verfall des Schutzbaues und der Ruinen war bereits 1821 soweit fortgeschritten, dass auf Betreiben des Direktors des k. k. Antikensabinetts in Wien, A. Steinbühel von Rheinwall, die Mosaiken gehoben und nach Wien transportiert wurden (Jobst 1985, 8–11).

Die Fundstelle wurde nach der Bergung wieder für die landwirtschaftliche Nutzung hergerichtet und die dabei freigelegten Grundmauern wurden ausgerissen.

Bedingt durch heftige Auseinandersetzungen zwischen den Ausgräbern Thiersch und Stark kam es zu keiner Publikation der bayerischen Ausgrabungen. Eine von J. Hefner von Alteneck 1850 vorbereitete zusammenfassende Darstellung der Grabungsergebnisse in einem Sammelwerk zu den römischen Ruinen Salzburgs blieb unveröffentlicht¹⁷ (Heger 1985, 15).

Erst 1930 hat M. Silber anhand von in Salzburg befindlichen Planunterlagen Greniers, Hefners, eines damals noch erhaltenen Situationsmodells der Ausgrabungen von 1815, sowie des ungedruckten Manuskripts von Hefners aus München, eine Zusammenfassung der Ausgrabungsergebnisse vorgelegt¹⁸. Diesem wichtigen Beitrag blieb jedoch aufgrund des abgelegenen Publikationsorgans eine breitere Resonanz in der Fachwelt versagt.

Bedingt durch die Siedlungsentwicklung nach dem 2. Weltkrieg wurde auch der Bereich der nun in Nachbarschaft des Flughafens Salzburg gelegenen *villa* zunehmend verbaut (Heger 1985, 15).

Die in den Jahren 1979–1981 vom Österreichischen Archäologischen Institut, der Universität Salzburg und dem Salzburg Museum durchgeführten Forschungsgrabungen blieben ein Rettungsunterfangen. Ihre Fortsetzungen fanden diese Untersuchungen in verdienstvollen, aber die Zerstörung nur verzögernden Notgrabungen, deren bislang jüngste 2012 stattfand¹⁹.

Diese bislang nur in Vorberichten bekannt gemachten Grabungen konnten dennoch wesentliche Beiträge zur Baugeschichte der Gesamtanlage, vor allem aber zur *pars rustica* leisten, deren Großteil jedoch ununtersucht überbaut wurde²⁰ (Abb. 5).

16 Verwahrt in der Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums (KHM), ANSA_XIV_Z_103 bis 105. Mein Dank für die Zurverfügungstellung dieser Abbildung gilt besonders dem Leiter der Antikensammlung HR Dr. A. Bernhard-Walcher.

17 Erhalten ist das Manuskript ‚Die römischen Gebaeuereste und Mosaik Fussböden Salzburgs und seines weiteren Gebiets von Professor Josef von Hefner‘, in der Bayrischen Staatsbibliothek München, Hefneriana N° 82584. Die von Hefner beschriebenen und aufgelisteten Tafeln fehlen allerdings. Das im Salzburg Museum archivierte Konvolut loser Zeichnungen und Pläne von, J. Hefner von Alteneck, Die römischen Bildmale Salzburgs und seines weiteren Gebiets, Salzburg Museum, Graphische Sammlung Inv. Nr. 10.007/49, Bl. 93–104 bezieht sich leider nicht auf dieses Manuskript.

18 Silber 1930; Heger 1985, 15.

19 Heger 1985, 15–16; Feldinger 1983; 1984; 1985; Kovacovics 1988; Moosleitner 1985a; 1985b; 1997; 2000a; 2000b. – Zu den Grabungen des Bundesdenkmalamtes: Hampel 2010; Höglinger 2011; Höglinger 2014, 108–09; Pohl / Hampel 2013.

20 Moosleitner 1985a; 1985b.

3.2 Geophysikalische Untersuchungen auf dem Areal der *villa* von Loig

Wesentliches Ziel der geophysikalischen Untersuchungen war es, neue Erkenntnisse zur Ausdehnung der römischen Baustrukturen zu erhalten, die die Ergebnisse der bisher erfolgten Grabungen ergänzen sollten.

Bei der Untersuchung römischer Fundstellen²¹, mit den zu erwartenden heterogenen Befundgattungen wie Mauern, Fundamenten, Gruben etc., die unterschiedliche physikalische Eigenschaften aufweisen können, ist im Allgemeinen die Kombination verschiedener Prospektionsmethoden besonders Erfolg versprechend. So können die Ergebnisse verschiedener Verfahren gegeneinander abgewogen werden, um eine höhere Interpretationssicherheit zu erhalten²². Angesichts der Aufgabenstellung in Loig wurde zur flächendeckenden Erfassung der Fundstellen die Geomagnetik eingesetzt um dann, ausgehend von den Ergebnissen der Magnetometerprospektion, gezielt geoelektrische Untersuchungen durchführen zu können. Bedingt durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung musste eine Untersuchung mittels Georadar (GPR) unterbleiben.

Für die Geomagnetik wurde das Fluxgatemagnetometer Ferex DLG 4.032 (Institut Dr. Förster, Reutlingen) eingesetzt²³. Bei der Geomagnetik wird oberflächennah die Stärke des Erdmagnetfeldes untersucht. Die unterschiedliche Magnetisierbarkeit archäologischer Objekte, wie z. B. verfüllter Gruben, verursacht eine Störung dieses natürlichen Magnetfeldes, die mit einem Magnetometer gemessen werden kann. Da auch das zum Bau von Steingebäuden verwendete Material in der Regel eine andere Magnetisierbarkeit als der umgebende Boden aufweist, können neben Erdbefunden (Gräben und Gruben) auch Mauern erfasst werden²⁴.

Zur geoelektrischen Prospektion wurde das Widerstandsmessgerät RM 15 (Geoscan Research, Bradford, UK) verwendet²⁵. Im Gegensatz zur Geomagnetik, die ein ständig vorhandenes Feld misst, wird bei der Geoelektrik Strom in den Untergrund geleitet, um den scheinbaren elektrischen Widerstand des Bodens zu bestimmen. Bei einer geoelektrischen Messung geben sich Gräben aufgrund ihrer feuchten Verfüllung zumeist durch geringe Widerstände bzw. hohe Leitfähigkeit zu erkennen, während eine massive Steinmauer den Strom nur schlecht leitet und deshalb sehr hohe Widerstandswerte hervorruft. Die Methode wird vor allem bei der Erkundung oberflächennaher Steinstrukturen wie etwa Gebäudefundamenten erfolgreich eingesetzt²⁶.

Insbesondere mittels geomagnetischer Prospektion konnten die gesuchten Baustrukturen identifiziert werden (Taf. 2). In der Gesamtbetrachtung der geomagnetisch detektierten Befunde ergeben sich verschiedene Konzentrationsbereiche. Demnach zeichnen sich in der Fläche 1 die Baufluchten und Gebäudestandorte der *villa* recht deutlich ab. Die teilweise bekannte Gliederung des Hauptgebäudes spiegelt sich in den Messwerten nur ansatzweise wider, so dass sich kaum neue Erkenntnisse zur Struktur dieses Komplexes ergeben. Allerdings lassen sich anhand einiger Konzentrationen sehr hoher magnetischer Messwerte (Taf. 1) möglicherweise Feuerungseinrichtungen nachweisen. Außerdem kann anhand der Messergebnisse der Verlauf der südöstlichen Front des Hauptgebäudes und des nordöstlichen Abchlusses des Ostflügels erschlossen werden. Weiterhin sei auf ein zuvor unbekanntes, mehr als 500 m² großes, einzeln stehendes Gebäude im zentralen Bereich der Messfläche südlich des Hauptgebäudes

21 Zur geophysikalischen Prospektion römischer Fundstellen z. B. Fassbinder / Pietsch 1999; Irlinger / Fassbinder 2000; Kastler / Krammer 2007; Osten-Woldenburg 1997; Seitz 2007.

22 Zur Methodenkombination siehe z. B.: Buthmann 2003; Heising 2006, bes. Abb. 2–3; Osten 2003, 113–116.

23 Das Gerät besitzt vier Förstersonden mit 0,65 m vertikaler Sondenseparation. Der horizontale Abstand der Sonden ist veränderlich und wurde auf 0,5 m gesetzt. Der Datentrigger speichert ca. 10 Messungen pro Sekunde, die bei der gewählten Einstellung auf 0,2 m Messpunktabstand umgerechnet werden. Die Daten werden mit einer Genauigkeit von 0,05 nT gespeichert.

24 Zur geomagnetischen Prospektion u. a. Osten 2003, 21–45; Zickgraf 1999, 107–114.

25 Dabei kamen die Twin-Sondenanordnungen mit einem Sondenabstand von 0,75 m zur Anwendung. Daraus ergibt sich eine von den Bodeneigenschaften abhängige Eindringtiefe von bis zu 0,6 m; die Genauigkeit des Messgerätes beträgt bei dem verwendeten Messwertbereich 0,3 Ohm/m.

26 Zur geoelektrischen Prospektion u. a. Osten 2003, 45–61; Zickgraf 1999, 114–120.

hingewiesen. Etwas weiter südwestlich am Rand der Fläche könnte eine Zone erhöhter magnetischer Messwerte auf einen weiteren Gebäudestandort hinweisen²⁷. Insgesamt entsteht anhand der geomagnetischen Prospektion in der Fläche 1 der Eindruck relativ stark gestörter Baubefunde. Eine Beobachtung, die sowohl mit der früheren Grabungstätigkeit an diesem Platz als auch mit der neuzeitlichen bis modernen Ausbeutung des Steinmaterials der ehemaligen *villa* zusammenhängen kann.

Vergleichsweise wenig ansprechbare Anomalien finden sich in den übrigen Messflächen. Wobei ohne Zusammenhang mit bekannten Strukturen auch die zeitliche Zuordnung kaum möglich ist. So könnten etwa die wenigen Befunde in der Fläche 4 auch zu der in Loig bezeugten eisenzeitlichen Besiedlungsphase gehören.

Die maximal 2 m breite Grabenstruktur in der Fläche 3, vor allem in der Kombination der beiden eingesetzten Verfahren, kann als gesichert angesehen werden. Ob hier eine Außenbegrenzung der *villa* erfasst wurde, muss jedoch mangels datierender Anhaltspunkte offen bleiben²⁸.

In der Fläche 2 können die Anomalien der Magnetometerprospektion und der Widerstandsmessungen unter Umständen als Hinweise auf die Fortsetzung einer bekannten römischen Bauflucht (Gebäude A) angesehen werden. Neben linearen Strukturen mit annähernd parallelem Verlauf zu den Mauerzügen des Gebäudes A ist in der Mitte der Messfläche eine hierzu orthogonal verlaufende, lineare Struktur zu erkennen. Diese zeichnet sich sowohl im Messbild der Geomagnetik als auch auf dem der Geoelektrik ab. Die Ausschnitthaftigkeit und die Einschränkungen durch die modernen Störungen erlauben jedoch keine weitergehenden Aussagen zur Baustruktur.

Die durch die geophysikalischen Untersuchungen zusätzlich gewonnenen Erkenntnisse über die Lage und Ausdehnung der römischen Bebauung von Loig ermöglichen, zusammen mit den ergrabenen Befunden, weitergehende Aussagen zur Gesamtstruktur. Allerdings ist die Gesamtausdehnung der *villa* auch weiterhin schwer zu fassen. Fortschritte könnte die Ausdehnung der Prospektion erbringen, deren Möglichkeiten allerdings durch die moderne Wohnbebauung eingeschränkt werden.

Norbert BUTHMANN und Benno ZICKGRAF

3.3 Archäologische Auswertung (Taf. 2)

Im Zuge der neueren Grabungsmaßnahmen 1979–99 konnten Chronologie und bauliche Entwicklung der wohl im Bauzustand des 3. Jahrhunderts n. Chr. erhaltenen Palastvillenanlage von Loig in den Grundzügen geklärt werden (Moosleitner 1985a, 45–47) (Abb. 5).

Spuren im Bereich des späteren Hauptwohntraktes, aber auch im Bereich der *pars rustica* (unter Gebäude A) weisen auf eine erste Villenanlage mit Wänden aus lehmverputztem Flechtwerk, der sog. Rutenputztechnik aus der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts hin. Bereits gegen die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. wurde das Hauptgebäude in Stein angelegt, leicht versetzt zu den jüngeren Bauresten des Haupttraktes. Auch im Bereich der Nebengebäude erfolgte der Ausbau in Stein²⁹.

An den im Grundriss wohl im 2. Jahrhundert angelegten, pavillonartig nach Süden und Norden vorspringenden Wohn- und Residenzbereich schlossen nach Osten und Westen lange Korridore an.

27 Höglinger 2012. Nach Pohl / Hampel 2013 eingefriedeter Bereich mit Bauschuttplanierung.

28 Vgl. dazu die Grabungsergebnisse Hampel 2010; Höglinger 2012, 108–109.

29 Moosleitner 1985a, 46; 1997, 524.

Abb. 6 Loig, Gem. Wals-Siezenheim, Plan der bis 1999 freigelegten Bauten.

Planunterlagen von L. Grenier im KHM Wien und im Salzburger Landesarchiv³⁰ dokumentieren eine rund 32 m über die Flucht der Korridore nach Norden vorspringende Baugruppe des L-förmig strukturierten Wohn- und Repräsentationstraktes. Ein West-Ost orientierter, quer gelagerter Raum scheint diese Gebäudeflucht nach Norden zu begrenzen (Abb. 4).

Ein stärker blockförmig strukturierter Gebäudeteil ist nach Süden ausgebildet. Er wurde bislang als symmetrischer Gebäudeblock rekonstruiert, der deutlich das Zentrum des Haupttraktes dominiert³¹ (Abb. 6).

30 Zu den Plänen im KHM vgl. Anmerkung 17; Salzburger Landesarchiv Kreisamt Fasz. 426-2.

31 Moosleitner 1985a, 22 Abb. 1; 2000a; 2000b, Abb. 606.

Abb. 7 Orbe-Boscéaz, Kanton Vaud, Gesamtanlage.

Lineare Strukturen und der Schuttschleier in der Geophysik deuten eine maximale Ausdehnung nach Süden von 15 m an, wobei jedoch der vorspringende Gebäudetrakt leicht aus der Mitte des Haupttraktes nach Osten versetzt ist. Die aus dem Messbefund interpretierten Zonen von Fußbodenheizungen korrespondieren mit den Befunden der Altgrabungen von 1815 (Taf. 1–2).

Die Gestaltung des Kernbaus erweist sich gegenüber früheren Überlegungen generell als weniger monolithisch, blockförmig. Die nördlich und südlich vorspringenden Raumgruppen sind eher locker aneinander gefügt.

Der vom Kernbau nach Osten führende, beheizbare Korridor mündete in einem 70 m langen und 30 m breiten, rechtwinkelig vorspringenden Flügeltrakt.

Ein parallel geführter, unbeheizter Gang (offene Portikus) führte am Kornspeicher B1 (Moosleitner 1985a, 28–32) vorbei und mündete in einem kleinen, zumindest teilweise durch Korridoranlagen

Abb. 8 Wittlich, Trierer Land, Gesamtplan.

eingefriedeten Tempelbezirk (Gebäude B2 und C) nordostwärts des Haupttraktes³². Gang und Speicher bildeten eine zu Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr. errichtete bauliche Einheit³³.

Aufgrund der beidseits vom Kerngebäude abstreichenden Korridore wurde das Hauptgebäude spiegelsymmetrisch ergänzt (Jobst 1982 Taf. 47,1; ders. 1985, 2 Abb. 1). Die Fehlinterpretation des an der

³² Moosleitner 1985a, 32–38.45.

³³ Moosleitner 1985a, 44–45.

Ostecke vorhandenen, beheizten Rundsudatoriums als Turm hatte zunächst zu Ergänzungen geführt, die sich an den Axialvillen von Nennig und Fliessem-Otrang orientierten (Silber 1930, 3) (Abb. 6).

Die Grabungsmaßnahmen der Jahre 1979–1999 ließen deutlich erkennen, dass die beiden Flügelbauten baulich und funktionell grundlegend unterschiedlich gestaltet und genutzt waren.

Die bereits 1816 von P. Kurz v. Goldenstein und später von M. Silber geäußerte Ansicht, es handle sich beim Osttrakt um eine Therme, konnte sich in der Wissenschaft zunächst nicht durchsetzen (Kurz v. Goldenstein 1816, 10; Silber 1930, 3)³⁴. Eine kritische Neubewertung der alten Grabungspläne Greniers und Vergleiche mit römischen Thermenbauten in Salzburg und Oberösterreich bestätigten jedoch die korrekte Interpretation dieses Bereiches als mehrphasigen Badetrakt (Kastler 2008). Den frühesten Kernbau scheint eine blockförmige Therme gebildet zu haben, wie sie im Umfeld des Territoriums von *Iuvavum* zu den Standardtypen gehört³⁵. Die als Rundturm bezeichnete Anlage wurde von K. Heinzl korrekt als Sudatorium erkannt (Heinzl 2006, 73)³⁶. Die bauliche Kombination von Thermentrakt und an der Nordostecke angesetztem Sudatorium fügt sich nahtlos in weitere Vergleichsbeispiele aus der Umgebung Salzburgs ein (Traxler / Kastler 2011, 242–246 Abb. 10; Kastler / Traxler 2011, 146–148 Abb. 4).

Die in der Interpretation der Geophysik erkennbaren Ergänzungen zum Grundriss des Thermenblocks sollen an gesonderter Stelle behandelt werden. Wesentlich ist jedoch, dass als Baubefunde zu interpretierende lineare Strukturen und der Schuttstreifen (Kastler / Traxler 2012, 319–320) eine Ausdehnung des Thermenflügels noch rund 8 m weiter nach Süden andeuten (Taf. 2).

In den Planunterlagen von 1815 sind ebenfalls nach Süden und Osten abgehende Maueransätze verzeichnet. Ob es sich bei dem kurzen Mauerstück nach Osten um einen Raumteil oder um den Ansatz einer Umfassungsmauer handelt, muss offen bleiben. Im Messbefund der Geophysik konnte dieser Ansatz nicht weiter nach Osten verfolgt werden.

Während der Ostflügel die Therme der *villa* aufnahm, war der auf 50 m Länge und 12 m Breite festgestellte Westflügel als einfache Halle mit Feuerstellen gestaltet. Er war, nach den Grabungsergebnissen zu schließen, Wirtschaftszwecken gewidmet. Eine kleine Toranlage öffnete diesen Gebäudetrakt nach Westen. Bei den 1979 aufgenommenen Grabungen konnten weder Reste einer Binnengliederung, noch der Ostmauer des Westflügels beobachtet werden (Kovacsovics 1988).

Die in der Geophysik beobachteten linearen Strukturen in der Flucht der 1983 in der Nordwestecke des Haupttraktes festgestellten Mauer und parallel zu den von Kovacsovics festgestellten Befunden können als Ausbruchgraben der Ostmauer des Westtraktes interpretiert werden (Taf. 1–2).

Ein Abschluss des Westtraktes nach Süden ließ sich innerhalb der geophysikalisch prospektierten Fläche nicht erkennen. Ob sich der Westflügel über die Länge des Ostflügels hinaus erstreckte, ist daher offen. Bedingt durch die rezente Verbauung dieses Bereiches kann dieser Sachverhalt nicht mehr überprüft werden.

Die Verschiedenartigkeit der beiden Flügelbauten des Haupttraktes der Palastvilla von Loig allein begründet noch keinen Zweifel an einer möglichen Einreihung der *villa* in die Gruppe der Axialvillen. Folgschwerer in dieser Hinsicht waren allerdings die Entdeckungen nordöstlich des riegelförmigen Haupttraktes (Abb. 5).

Dort konnten Ausschnitte des eigentlichen Wirtschaftsbereichs, der *pars rustica*, mit Bauperioden des 2.–3. Jahrhunderts n. Chr. untersucht werden.

34 Dagegen Jobst 1982, 116; Moosleitner 2000(b), 857–858.

35 Traxler / Kastler 2011, 242–246; Kastler / Traxler 2011, 146–148; Kastler / Traxler 2012.

36 Der Rückgriff auf die Interpretation als Turm durch S. Groh in: Groh u. a. 2007, 230 Anm. 26 ist angesichts der von Heinzl 2006 und Kastler / Traxler 2011, 146–147 gesammelten Beispiele nicht glaubhaft.

Ergänzend zu dem baulich an den Haupttrakt angeschlossenen, 14,8 x 37,5 m großen *horreum* (Bau B1) wurden vier weitere Bauten (Gebäude A, D–F) ganz oder in Teilen freigelegt³⁷.

Gebäude A war in seiner dritten Bauperiode ein 7,5 m breiter Saalbau, der auf der Südseite von einer Portikus, nordseitig von einem Korridor begleitet war.

Der Korridor verband das Gebäude mit Bau D. Die Portikus hingegen korrespondierte mit der an der Nordostecke des Repräsentations- und Wohntraktes beginnenden Säulenhalle im Hauptgebäude. Diese führte parallel zum beheizten Korridor entlang des Speichers nach Norden zum Tempelbezirk.

Dieses nach Westen vom Wohn- und Repräsentationstrakt begrenzte Areal von ca. 3.500 m² war demnach ein von Portiken eingefasster (Moosleitner 1985a, 45) abgeschlossener Bereich.

Für das parallel zum Hauptgebäude ausgerichtete Gebäude A wurde eine Längenerstreckung von rund 100 m angenommen (Moosleitner 1985a, 22–28). Die geophysikalischen Untersuchungen in der westlich an Bau A anschließenden rezenten Gartenfläche waren durch moderne Einbauten beeinträchtigt. Massive Schuttschleier ließen jedoch eine Fortsetzung des Bauwerks um mindestens 30 m nach Westen erkennen. Weiters scheint sich nordwestlich der bisher beobachteten Bauflucht des Gebäudes A eine im rechten Winkel dazu angelegte Bebauung anzudeuten.

Das insgesamt rund 43 m lange, an Bau A nach Osten angebundene Bauwerk D besteht aus einem südseitigen Korridor, der einer Reihe kleiner rechteckiger Räume von 5,3 m Breite vorgelagert ist. Die Räume sind durchweg mit grauen Kalksteinmosaiken ausgestattet, in zwei Räumen wurden Reste farbigen Mosaiks und Schlauchheizungen beobachtet³⁸.

Nördlich von Bau D wurde ein 4,75 x 11,2 m großes Wirtschafts- oder Werkstattgebäude F freigelegt, das zwei Räume aufwies³⁹. Die Ausrichtung des Gebäudes F ist parallel zu Bau D.

Rund 50 m nördlich der bisher beschriebenen Bauten konnten Teile eines als Stall, Scheune oder Remise interpretierten Bauwerks E aufgedeckt werden. Bedingt durch die bereits erfolgte Verbauung im Westen war die Längserstreckung dieses Gebäudes nicht mehr zu ermitteln (Moosleitner 2000a, 855).

Soweit durch Prospektion und Grabung festgestellt, nehmen die Fluchten der Gebäude in der *pars rustica* die Orientierung des Hauptgebäudes auf. Ob das für den gesamten Wirtschaftsteil gilt, ist wegen der rezenten Verbauung nicht mehr zu klären.

Der durch die geophysikalische Prospektion in Fläche 3 festgestellte, Nord–Süd-orientierte Graben fluchtet mit der Westmauer des Haupttraktes der Palastvilla. Grabungen des Bundesdenkmalamtes 2009 legten zusätzlich zum Graben noch Reste der Umfassungsmauer mit Flugdächern und Abfall einer antiken Ziegelei frei⁴⁰. Da in den Messflächen weiter westlich keine Baulichkeiten mehr erfasst wurden, könnte die genannte Grabenflucht den Wirtschaftsbereich der Villenanlage nach Westen begrenzt haben. Damit würde sich eine grob rechteckig angelegte *pars rustica* nördlich des Haupttraktes andeuten. Die locker gestreute Anordnung der Wirtschaftsbauten bedeckte wohl eine Fläche von rund 3,4 ha.

Die geophysikalischen Untersuchungen 2004 erfassten besonders das südliche Vorfeld der Palastvilla von Loig. Im Bereich eines deutlich erkennbaren Schutthügels wurde ein ca. 25 x 30 m großes Bauwerk geortet (Taf. 2). Ein unmittelbar nordöstlich anschließender Schuttschleier könnte einen weiteren Gebäudestandort widerspiegeln⁴¹.

37 Moosleitner 1985a; 1997; 2000a; Gruber 2014.

38 Moosleitner 1985a, 39–43; 2000a, 856; zuletzt zusammenfassend Gruber 2014, 65–66.

39 Moosleitner 2000a, 855–856.

40 Hampel 2010, 441; Höglinger 2012, 108–109 Abb. 3.

41 Vgl. dazu die Grabungsbefunde Höglinger 2011; Pohl / Hampel 2012.

Das deutlich erkennbare, im Kern rechteckige Bauwerk scheint nach Norden zwei unterschiedlich breite, rechteckige Vorbauten aufzuweisen. Weitere Vorbauten lassen sich anhand des Messbildes an der Ostseite erschließen. Lineare Strukturen im Innern der klar begrenzten Schuttfläche deuten Binnenmauern an.

Die chronologische Stellung dieses vorerst unbenannten Gebäudes ist unbekannt. Da sich die Anlage an der Ausrichtung des Haupttraktes orientiert, ist eine Zugehörigkeit zum Bestand der Palastvilla in ihrer größten Ausdehnung im 2.–3. Jahrhundert n. Chr. durchaus möglich⁴².

Südlich dieses Befundes wurden keinerlei archäologisch interpretierbare Befunde durch die Geophysik geortet. Das rund 80 m vor der Front des Haupttraktes gelegene Gebäude und nach Westen anschließende lineare Strukturen (Mauern?) begrenzten offensichtlich das Villenareal im Süden.

Mit der Westmauer des unbenannten Gebäudes fluchtende lineare Strukturen weisen in Richtung Hauptgebäude. Sie zeichnen einen rechteckig abgeschlossenen Bereich von 4.600 m² Fläche an. Dieser wird im Westen durch den Wirtschaftsflügel und im Norden durch den Korridor des Haupttraktes begrenzt.

Östlich des neu entdeckten Gebäudestandortes wurde keine bauliche Einfriedung des Villenareales beobachtet. Da hier Teilbereiche allerdings nicht prospektiert sind, kann noch keine abschließende Aussage dazu getroffen werden.

3.4 Überlegungen zur Gesamtanlage der *villa* Loig im Vergleich zum Typ der Axialhofvilla

Die nördlich des Haupttraktes nachgewiesenen Bauten der *pars rustica* der Palastvilla von Loig stehen im deutlichen Gegensatz zu dem bisher an Axialvillenanlagen beobachteten Baukonzept.

Kennzeichnend für Villen dieses, anhand der *villa* von Anthée definierten, aber auch beispielhaft durch den Befund des Tagungsortes Borg repräsentierten Typs ist die axiale Anordnung der Gebäude in der sich vor dem Hauptgebäude erstreckenden *pars rustica*⁴³. Die Wohn- und Wirtschaftsbauten werden dabei gewöhnlich an zwei parallelen Achsen ausgerichtet, die mit den Begrenzungen der *pars rustica* korrespondieren.

Dieses Baukonzept wird selbst bei in der Dimension zur Superlative gesteigerten Anlagen, wie der Palastvilla von Chiragan, konsequent umgesetzt. In diesem Fall wird sogar noch eine dritte Reihe Wohn- und Wirtschaftsbauten hinzugefügt (McKay 1984, 183–184).

Lediglich in Ausnahmefällen wie den Villen von Dietikon (Ebnöther 1991, 250) und Estrées-sur-Noye (Gros 2001, 327) befinden sich locker eingestreute Bauten im Zentrum des Achsenhofes, oder sind, wie bei Warfusée-Nord, im Umfeld der axial geordneten *pars rustica*⁴⁴ platziert.

In Loig dagegen dürften die Bauten des Wirtschaftstraktes, soweit sie durch Prospektion und Ausgrabung bekannt sind, zwar innerhalb eines durch die Fluchten des Seitenflügel des Haupttraktes begrenzten Areals gelegen haben, doch ihre Verteilung im Gelände entspricht weder der klassischen längsaxialen Ordnung noch dem Queraxialtypus (Lenz 1998, 54). Das sich deutlich von den Axialvillen unterscheidende „Ordnungssystem“ nähert sich eher dem der pannonischen Palastvillenanlagen von Bruckneudorf (Zabehlicky 2008, 8–9) und Baláca (Biró 1975, 50) an. Diese entsprechen in ihrer Gesamtanlage am ehesten vergrößerten Streubaugehöften.

Die *pars urbana*, mit dem zumeist mittig platzierten, ebenfalls symmetrisch gebildeten Hauptgebäude, nimmt bei den typischen Axialvillen den Kopfbereich des Gutes ein. Dies gilt auch für die querrrechteckige

42 Moosleitner 1985a, 47; vgl. dazu die entsprechende chronologische Einstufung Pohl / Hampel 2012, 294.

43 Brück 1992; Reutti 1995, 200; Smith 1997, 151–165; Lenz 1998, 53–54; Gros 2001, 327–329; Traxler 2004, 177.

44 Smith 1997, 164; Gros 2001, 327.

Variante der Axialvilla, wie den Gutshof von Newel⁴⁵ oder die Villenanlage von Voerendaal (Heimberg 2005, 84). Der Wohnbereich wird dabei auch baulich von der *pars rustica* abgetrennt, durch Begrenzungsmauern mit begleitenden Bauten, wie in Anthée (Gros 2001, 328), Seeb (Lenz 1998, 55), Borg (Brück 1992, 112), Heitersheim (Nuber 2005, 280), Champ-des-Pois (Leday 1980, 140) oder Estrées-sur-Noye (Gros 2001, 327).

Häufig ist im Übergangsbereich ein Garten angelegt wie z. B. in Dietikon⁴⁶ oder Borg (Brück 1992, 114), falls nicht, wie in Heitersheim (Nuber 2005, 280), ein Großteil der *pars domestica* als Garten konzipiert ist.

Im Fall der Palastvillenanlage von Loig wird die *pars rustica* durch das von Portiken umgebene Areal zwischen Haupttrakt, Tempelbezirk und die Wirtschaftsbauten vom Hauptgebäude abgesetzt. Es liegt nahe, in diesem Gelände, auch weil dort Reliefplatten eines Zierbrunnens mit Delphindarstellungen gefunden wurden⁴⁷, einen Garten zu rekonstruieren.

Kontrastierend zum Generalschema der Axialvillen scheint bei der Palastvilla von Loig das Hauptgebäude nicht den Wirtschaftsbereich von der Zugangsseite aus zu bekrönen⁴⁸.

Wenn auch bislang kein Eingang zum Hauptgebäude eindeutig definiert werden konnte, erweist sich der Grundriss mit den vorspringenden Flügelbauten eindeutig nach Süden orientiert, und damit von der *pars rustica* abgewandt.

Dieser Südausrichtung des Haupttraktes von Loig widerspricht das durch die geophysikalische Prospektion dem Gesamtplan neu hinzugefügte Südgebäude nicht.

Begrenzende Mauern mit Annexbauten finden sich besonders bei den Axialhofvillen am Übergang von *pars rustica* zur *pars urbana*. Es kann sich dabei um Toranlagen wie in Estrées-sur-Noye, Mesge, Écoust-Saint-Mein oder Athies⁴⁹ oder um Wohn- bzw. Wirtschaftsbauten wie bei den Villen von Paudy-Terres des Dangy, Levet-Bois de la Chaume aux Couard und Lapan-Les Crots Menare⁵⁰ handeln. Am Übergang von der *pars urbana* zur *pars rustica* stehen z. B. bei der Villenanlage von Warfusée-Nord zwei symmetrisch angelegte Gebäude⁵¹. Die Villenanlage von Seeb weist im Bereich der *pars urbana*, an die Mauer der *pars rustica* angebaut, zwei im Plan und in der Funktion identische Wohn-/Wirtschaftsbauten B und E auf (Drack 1990, 267–270). Zusätzlich wurde in der Blickachse, leicht aus der Mitte verschoben, ein großes Brunnenhaus errichtet (Drack 1990, 270).

Der Gesamtplan der Villenanlage von Borg⁵² schließlich weist ein blockförmiges Gebäude auf, dessen Front in eine die *pars domestica* abtrennende Mauer eingefügt ist. Das ähnlich dem Südgebäude in Loig als geschlossener, rechteckiger Baukörper gebildete Haus weist an der dem Hauptwohntrakt zugewandten Front stark gegliederte Vorbauten auf. Die enge Entsprechung zu dem Befund von Loig wird durch die ebenfalls aus der Mittelachse gerückte Positionierung unterstrichen.

Im Gegensatz zu den Axialhofbauten ist im Fall der Palastvilla von Loig die Positionierung der einzelnen Bestandteile des *fundus* unterschiedlich: Die *pars rustica* liegt für den antiken Besucher der Villenanlage hinter dem Haupttrakt verborgen, wogegen die Axialhofanlagen stolz die ordentlich

45 Cüppers / Neyses 1990, 221; Lenz 1998, 54.

46 Ebnöther 1991, 253–255.

47 Moosleitner 1985b, 106–107.

48 Heimberg 2005, 84–87.

49 Gros 2001, 327–328; Smith 1997, 154–160.

50 Leday 1980, 155–156.

51 Smith 1997, 159–161; Gros 2001, 327.

52 Dem Verf. nur anhand der Website zugänglich <http://www.villa-borg.de/struktur.asp>.

Abb. 9 Loig, Gem. Wals-Siezenheim, Plan des Hauptgebäudes
Thalerhof, Gem. Graz, Plan des Hauptgebäudes im gleichen Maßstab.

aufgereichte Kette der Wirtschaftsbauten als Synonym für die Leistungsfähigkeit der Gutsanlage hervorkehren (Heimberg 2005, 87)⁵³.

Eine Zuweisung der Palastvilla von Loig zum Axialtyp ist daher anhand der Gestaltung der Gesamtanlage nicht möglich. Eng verwandt in der Anlage der *pars rustica* hinter dem Hauptgebäude und der gestreuten, aber am Haupttrakt orientierten Anordnung der Einzelbauten ist die Villenanlage von Orbe-Boscéaz⁵⁴ (Abb. 7).

Auch dort findet der Großteil der Wirtschaftsbauten, teilweise durch Mauern abgetrennt, seinen Platz im rückwärtigen Teil des *fundus*. Als optischer Trenner zum vorgelagerten Bereich dient eine massive Terrassenmauer für das Hauptgebäude. Zusätzlich sind an der zu beiden Seiten des Haupttraktes vorgezogenen Umfassungsmauer kleine Wirtschaftsbauten angeordnet.

In dieser Hinsicht steht der Gutshof von Orbe den Axialhofanlagen noch näher. Möglicherweise ist in dieser Ähnlichkeit auch die regionale Nähe zu den Hauptverbreitungsgebieten der Axialhofvillen in Gallien, Belgien, Luxemburg und am Rhein zu erkennen (Reutti 1995, 200).

Sollte im Falle der Palastvilla von Loig dagegen die in Noricum und Rätien vorherrschende Form des Streugehöftes für den Gesamtentwurf ausschlaggebend gewesen sein⁵⁵?

53 Vgl. die auch repräsentative Konzeption der *pars rustica* bei den Axialhofanlagen, wie von Henrich / Mischka in diesem Band herausgearbeitet.

54 McKay 1984, 198; Drack / Fellmann 1988, 463–465 und Monnier in diesem Band.

55 Genser 1994a, 348–349; 1994b, 32; Traxler 2004, 177–178; Kastler 2010, 96; Traxler / Kastler 2011, 234 Abb. 2.

Abb. 10 Voerendaal, Niederlande, Gesamtplan.

3.5 Überlegungen zur Baugestaltung der Haupttrakte von Loig und Graz Thalerhof

Die Gestaltung des Hauptwohntraktes der *villa* von Loig wurde aufgrund der beiden vorspringenden Flügelbauten in Rekonstruktionen immer wieder mit dem Typus der Portikusvilla mit Eckrisaliten in Verbindung gebracht (Jobst 1982, Taf. 47,1). Vergleicht man den Grundriss des Hauptwohntraktes der *villa* von Loig allerdings mit dem Hauptgebäude der *villa* von Nennig, einem unter den Luxusvillen für den Typ Portikusvilla mit Eckrisaliten besonders charakteristischen Bau⁵⁶, so werden größere Unterschiede deutlich.

Das Hauptgebäude von Nennig stellt einen geschlossen durchgebildeten Baukörper dar. Der eigentliche Hauptwohntrakt von Loig hingegen, soweit erhaltungs- und dokumentationsbedingt bekannt, wird durch zwei L-förmig angeordnete Bauteile gebildet.

Die Ähnlichkeit mit Nennig ergibt sich lediglich aus den durch Portiken angeordneten Flügelbauten, die auch dem Hauptgebäude der *villa* von Nennig eine U-förmige Grundrissgestalt geben. In dieser allgemeinen Hinsicht wären jedoch viele Villenanlagen, unter anderem der Haupttrakt der *villa* von Borg, mit Loig vergleichbar.

⁵⁶ Reutti 1995, 201 Abb. 7; Bertemes / Echt 1992, 135–138.

Für die Plangestaltung von römischen Luxusvillen wird generell hohe Individualität angenommen⁵⁷. Keine zwei Luxus- oder Palastvillen seien nach Smith ähnlich. Lediglich verwandte Planungsprinzipien, die administrativen und sozialen Vorgaben folgten, seien für parallele Gestaltungsentwürfe ausschlaggebend (Smith 1997, 194).

Eine Parallele für die Villenanlage von Loig im weiteren geographischen Umfeld ist die *villa* von Thalerhof. Diese weist in ihrem 160 m langen Haupttrakt enge Übereinstimmungen mit Loig auf.

Grundsätzlich sind beide Bauten als dreiflügelige Anlagen konzipiert, wenn auch bei der *villa* von Thalerhof der Westtrakt T-förmig erweitert ist.

Neben dieser allgemeinen Formentsprechung sind beide Bauten aus prinzipiell eng entsprechenden Elementen aufgebaut (Abb. 9).

Im Zentrum befindet sich ein repräsentativ gestalteter Wohntrakt mit beheizten Räumen, der mit den Flügelbauten durch doppelt geführte, beheizte Korridore und Annexräume verbunden ist.

Im Grunde entspricht dieser Gebäudekonzeption auch die Villenanlage von Wittlich in der Eifel⁵⁸ (Abb. 8). Das zentrale Hauptgebäude und eigenständige Flügelbauten sind auf 150 m Länge, angelehnt an hügeliges Gelände, in leichtem Bogen unmittelbar am Ufer der Lieser ausgebreitet.

Vergleicht man die Baukonzepte von Loig, Thalerhof und Wittlich mit Bauten wie den Villen von Nennig oder Borg, so fällt deutlich das Missverhältnis zwischen den kompakt bebauten Arealen und den als Verkehrsflächen dienenden Portiken und Korridoren auf. Bei der Palastvilla von Loig ist die Dehnung der Verbindungswege ins Extreme gesteigert. Die Korridore weisen eine Länge von jeweils 66 m auf.

Hinter dieser Gestaltung können kaum praktische Überlegungen gestanden haben. Vielmehr sind in dieser Konzeption rein repräsentative Gründe zu sehen. Die schier endlosen und teilweise beheizten Korridorfluchten sollten beeindruckend wirken. Die gesteigerte Längserstreckung des Haupttraktes von 235 m, sein weites Ausgreifen in den Raum, trug wesentlich zur optischen Qualität der Anlage bei. So bildeten auch bei der im Kern als blockförmige Anlage mit angeschlossenen großen Peristylhöfen errichteten Palastvilla von Chiragan lange Portiken / Korridore wesentliche Gestaltungselemente (McKay 1984, 83).

Diese Demonstration von Status und ökonomischem Vermögen spiegelt sich auch in den Badeanlagen und ihrer baulichen Anbindung wieder.

Besonders der Abstand der Badeanlagen vom Wohngebäude soll dabei den Status der besitzenden Familie andeuten (Smith 1997, 190). Ob diese These wirklich in allen Fällen zutrifft, kann hier nicht beurteilt werden. Besitzen doch gerade herausragende Villenanlagen wie Chiragan (McKay 1984, 83), Lalouette oder Montmaurin⁵⁹ in die Hauptgebäude integrierte Badetrakte. Es existieren jedoch Belege für diese These.

Die Therme der Villenanlage von Nennig befand sich in rund 250 m Entfernung vom Haupttrakt. Ein ebenso langer Gang, möglicherweise eine Art Laufbahn, erstreckte sich zwischen beiden Baukörpern (Bertemes / Echt 1992). Ob eine vom Südfügel des Haupttraktes ausgehende Säulenhalle bis zur Therme geführt wurde, ist unbekannt.

Die Villen von Wittlich, Thalerhof und Loig weisen ebenfalls durch lange Korridore verbundene Thermen auf. Derartige Konzeptionen finden sich auch an kleineren, wenn auch durchaus herrschaftlichen Anlagen.

57 Smith 1997, 194; Genser 1994a, 350.

58 Gilles 1999 356 Abb. 13; 2008, 192.

59 Gros 2001, 343–345.

Aus der näheren Umgebung von Loig sei die Villenanlage von Altheim-Weirading genannt. Der rund 560 m² bedeckende, blockförmige Haupttrakt war mit dem im rechten Winkel dazu angelegten Badegebäude durch einen 52 m langen Gang verbunden (Neubauer u. a. 2006, 364). Die überbaute Fläche des Badetraktes ist mit 320 m² um wenigstens geringer als jene des Thermentraktes von Loig in seiner ersten Ausbauphase⁶⁰.

Die in der Provinz *Germania Inferior* gelegene römische Villenanlage von Voerendaal weist einen langgestreckten, riegelförmigen Haupttrakt von über 170 m Länge auf (Abb. 10). Das im rechten Winkel dazu angelegte Badegebäude ist durch einen L-förmigen Korridor angebunden, der bis zu den Hauptwohnräumen eine Gesamtlänge von rund 100 m aufweist (Heimberg 2005, 84–86). Dass diese Gänge in Loig und Thalerhof auf 66 m auch noch beheizt waren, erhöht das Maß zur Schau gestellter Pracht.

Die bei der *villa* von Loig durch die besonders qualitätvolle Mosaikenausstattung unterstrichene Qualität des Badetraktes (in Thalerhof sind vergleichbare Mosaiken nach Fragmentfunden anzunehmen, aber nicht flächig erhalten) spiegelt sich auch in der Ausdehnung des Thermenflügels wieder. Bei Loig wie Thalerhof bedeckt der Thermentrakt jeweils eine Fläche von ca. 1.700 m².

Bereits Smith (Smith 1997, 191) äußert im Bezug auf den Thermenflügel von Wittlich, dass hier ein deutliches Mehr an beheizten Räumen vorhanden sei als für den Badeprozess nötig. Der Badetrakt von Thalerhof lässt dieses Überangebot an Räumen besonders deutlich werden, so dass für die nördlich der Achse des Korridors gelegenen Räumlichkeiten eine andere Nutzung, etwa als Wohnräume, in Betracht gezogen wurde (s. o. Kap. 2.2). Die von L. Wamser vorgeschlagene, glaubhafte Deutung des Raumes mit dem Theseusmosaik im Thermentrakt der Palastvilla von Loig als *triclinium* (Wamser 2006, 140) weist darauf hin, dass dort im Thermentrakt noch andere Funktionen als die eines Bades untergebracht waren. Möglicherweise ist der beheizte T-förmige Raum neben dem Theseusmosaik dem zentralen beheizten Raum in der Mitte der Südfront von Thalerhof nicht nur architektonisch, sondern auch funktionell eng verwandt.

Wenn auch, bedingt durch die geringen Kenntnisse zu Grundriss und Ausstattung der einzelnen Räume, in Loig noch kein klares Bild zu gewinnen ist, könnte die von K. Roth-Rubi (Roth-Rubi 1998) formulierte These der Nutzung von Thermenbereichen als Winterwohnungen durchaus auch für die Luxusvillen überdacht werden.

Damit könnten auch die bei den Villen von Thalerhof, Loig, aber auch der *villa* von Wittlich, im Verhältnis der Gesamtausdehnung der Gebäude relativ bescheiden dimensionierten Wohnräume erklärt werden. Besonders augenfällig wird dies, wenn die dem Baukonzept dieser Villen eigene, pavillonartige Gestaltung des Kernbaus mit Blockanlagen wie Nennig oder Peristylbauten wie Chiragan, verglichen wird.

Zusammenfassend können jedoch die Plangestaltungen von Loig, Thalerhof und Wittlich als Manifestation ähnlicher Funktionen und Bedürfnisse verstanden werden.

Nach Smith (Smith 1997, 190) ist die *villa* von Wittlich als „mere pleasure ground“ d. h. als reiner Lust- und Luxusbau, anzusprechen. Diese Interpretation wird seines Erachtens durch die Räume des zweiten Flügelbaus gestützt. Während das Untergeschoss Stallungen enthielt, sind nach Smith der Doppelapsidenraum⁶¹ im Obergeschoss und seine Begleitbauten kaum als Wirtschaftsanlagen anzusprechen. Dennoch besaß auch die *villa* von Wittlich eine ausgedehnte *pars rustica* am Nordufer der Lieser, wie neuere Untersuchungen nachgewiesen haben (Gilles 1999, 356 Abb. 13).

Es stellt sich daher die Frage, ob die Ansprache von Wittlich als reiner Lust- und Luxusbau weiter zu halten ist bzw. den antiken Intentionen überhaupt entspricht.

60 Kastler 2008, 409; Traxler / Kastler 2011, 246 Abb. 10,1–2; Kastler / Traxler 2011, 147.

61 Der Doppelapsidenraum ähnelt in seiner Form Bibliotheksräumen, vgl. Blanck 1999.

Bei den Villen von Thalerhof und Loig ist jeweils ein Flügeltrakt wirtschaftlichen Aktivitäten gewidmet, weshalb Thalerhof nach Smith (Smith 1997, 191) auch nicht als Luxusbau anzusprechen sei.

Die Ergebnisse der geophysikalischen Prospektion von Thalerhof lassen als dominierende Baueinheit im Ostflügel einen Speicherbau erkennen.

Beim Haupttrakt der Villenanlage von Loig ist ebenfalls ein massiver, ausgedehnter Speicherbau vorhanden. Anhand der Grabungen F. Moosleitners konnte festgestellt werden, dass dieser Speicherbau, gesichert ohne Baunaht, zusammen mit den langen Korridoren am Beginn des 2. Jahrhunderts angelegt und bis zum Ende der *villa* benutzt wurde⁶².

Der Speicherbau befindet sich allerdings nicht im Wirtschaftsflügel im Westen, sondern ist am Ende des Ostkorridors nördlich des Thermentraktes angebaut. Der Korridor bindet den Speicherbau in das Gefüge des Hauptgebäudes mit ein.

Diese zentrale, in den Haupttrakt integrierte Position des Speichers findet sich fast identisch bei dem Hauptgebäude der *villa* von Voerendaal wieder (Heimberg 2005, 84–86). Auch hier ist der große Speicherbau Teil des Hauptgebäudes. Der vom Wohntrakt zur Therme führende Korridor bindet wie bei der Konzeption von Loig auch den Speicher an.

Eine Deutung dieser engen Verbindung von luxuriösem Wohntrakt und Speicher ist bislang nicht versucht worden. Möglicherweise ist aus dieser prominenten Lage im Nahbereich des Hausherrn auf eine verstärkte Kontrollmöglichkeit, eine spezielle halboffizielle Sammelfunktion des Speichers oder Ähnliches zu schließen.

Die beheizten und mit Mosaiken ausgestatteten Räume am Ansatz des im Osten gelegenen Wirtschaftsflügels von Thalerhof, Räume 9–13 (Heymans / Morawetz 2008, 13–15), weisen nach Smith auf halboffizielle Verwaltungs- und Herrschaftsfunktionen dieses Anwesens hin (Smith 1997, 191). Dementsprechend werden auch die Apsidenräume im Mitteltrakt als Empfangs- und Audienzräume gedeutet. Thalerhof wird demnach als luxuriöser Herrschaftssitz⁶³ interpretiert. Der Zugang sei dabei von Norden durch eine rechteckige Eingangshalle erfolgt. Dieser in älteren Plangestaltungen als Veranda (Modrijan 1969, 18) bezeichnete querrrechteckige Saal 31 findet im Haupttrakt von Loig im nördlichsten Zimmer des Wohntrakts seine engste Entsprechung.

Sind auch im Grundriss von Loig daher derartige Hinweise auf offizielle Funktionen verborgen?

Im Fall der Villenanlage von Loig, bei der die beheizten Räume im Gegensatz dazu auf den zentralen Bereich konzentriert sind, lassen sich im Grundriss jedoch keine gesicherten offiziellen Empfangs- und Audienzräume identifizieren. Demnach wären nach der Definition von Smith⁶⁴ dieser Anlage keinerlei Palatial- oder Herrschaftsfunktionen zugekommen. Angesichts der bedeutenden Position, welche die *villa* von Loig unter den Villen im Umfeld von *Iuvavum* einnimmt, ist dieser Bedeutungsausschluss allerdings mehr als zweifelhaft.

4 ZUSAMMENFASSUNG

Die beiden hervorstechendsten Vertreter der römischen Villenlandschaft Noricums, die beiden Palastvillen von Loig und Thalerhof, wurden in der Forschung mehrfach als Axialvillen ergänzt. Die Neuaufarbeitung der Befunde und der komplexen Forschungsgeschichte zu den beiden Altgrabungen

62 Moosleitner 1985a, 28–32.44–45.

63 Smith 1997, 178–183: „Seat of Lordship“.

64 Smith 1997, 190–198.

haben das als falsch bzw. als wenig wahrscheinlich erwiesen. Während sich die Großanlagen in Salzburg und der Steiermark in einzelnen Merkmalen durchaus mit *villae* der Oberschicht der gallischen und germanischen Provinzen vergleichen lassen, zeigen die Gesamtanlagen ein Konzept, das sich von den klar definierbaren Axialvillen deutlich unterscheidet. Sie scheinen nähere Verwandtschaft mit den Haufenhöfen Pannoniens zu zeigen. In beiden Fällen sind die Forschungen noch nicht abgeschlossen, aber es zeigt sich bereits, dass das Schema der Axialvillen auf diese nicht anwendbar ist.

Die Villenbauten zeigen untereinander ähnliche Lösungen. Lange Gänge verbinden in beiden Fällen relativ kleine, zergliederte Zentralbauten. Bemerkenswert sind auch die in die Hauptgebäude integrierten Speicherbauten, die nicht dem Bild der Axialvillen entsprechen.

5 RÉSUMÉ

Les deux *villae* palatiales de Loig et Thalerhof qui sont les représentants les plus éminents de la *villa* romaine en Noricum ont été reconstruits par plusieurs chercheurs comme des *villae* du type axial. La réévaluation de l'ensemble des vestiges découverts et de l'histoire complexe des deux fouilles anciennes a révélé cette théorie d'être sinon fautive du moins peu probable. Tandis que les grands établissements ruraux à Salzbourg et dans la Styrie se laissent évidemment comparer par certaines particularités aux *villae* de la couche supérieure des provinces gauloises et germaniques, leur plan général suit à un concept qui diffère sensiblement des *villae* de type axial clairement définissable. Ils semblent plutôt montrer des liens plus étroits avec les *villae* à plan irrégulier de la Pannonie. Dans les deux cas la recherche n'est pas encore terminée, mais il est déjà évident que le schème des *villae* de type axial n'est pas applicable aux vestiges architecturaux dégagés à Loig et Thalerhof.

Les bâtiments des *villae* montrent l'un l'autre des solutions similaires. Dans les deux cas, de longs couloirs relient des bâtiments centraux relativement petits mais divisés en beaucoup de pièces. Il convient de noter aussi les bâtiments de stockage qui sont intégrés dans les bâtiments principaux. C'est une disposition qui n'est pas conforme à l'image des *villae* de type axial.

(Traduction : C. Roth).

Taf. 1 Loig, Gem. Wals-Siezenheim, Graustufendarstellung der geomagnetischen Prospektion (weiß: 8 Nanotesla, schwarz: -8 Nanotesla), auf einem Luftbild (Quelle: SAGIS, Salzburger Geographisches Informationssystem) mit Eintragung der Baubefunde der Ausgrabungen (© PZP, Marburg 2009).

Taf. 2 Loig, Gem. Wals-Siezenheim, Interpretierende Umzeichnung der geomagnetischen und geoelektrischen Prospektion mit Eintragung der Baubefunde der Ausgrabungen (© PZP, Marburg 2009).

Taf. 3 Loig, Gem. Wals-Siezenheim, Interpretierende Umzeichnung der geomagnetischen und geoelektrischen Prospektion auf einem Luftbild (Quelle: SAGIS, Salzburger Geographisches Informationssystem) mit Eintragung der Baubefunde der Ausgrabungen (© PZP, Marburg 2009).

6 ANHANG

Bibliographie

- BERTEMES, F. / ECHT, R., Die römische Villa Nennig. In: J. Lichardus / A. Miron (Bearb.), Der Kreis Merzig-Wadern und die Mosel zwischen Nennig und Metz. Führer Arch. Denkmäler Deutschland 24 (Stuttgart 1992) 135–147.
- BIRÓ, M., Roman Villas in Pannonia. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 26, 1974 (1975) 23–57.
- BLANCK, H., Bibliotheken in römischen Villen und Palästen. In: M. Aoyagi / St. Steingräber (Hrsg.), Le ville romane dell'Italia e del Mediterraneo antico. Academic meeting at the University of Tokyo, november 13–15th, 1996 (Tokyo 1999) 155–165.
- BRÜCK, J., Die Villa von Borg. In: J. Lichardus / A. Miron (Bearb.), Der Kreis Merzig-Wadern und die Mosel zwischen Nennig und Metz. Führer Arch. Denkmäler Deutschland 24 (Stuttgart 1992) 112–119.
- BURBÖCK, O. / HUDECZEK, E., Thalerhof. Jahresber. Landesmus. Joanneum 1976, 106.
- BUTHMANN, N., Geophysikalische Erschließung archäologischer Quellen. Die zerstörungsfreie Untersuchung mittelalterlicher Burgen. In: H. W. Böhme / O. Volk (Hrsg.), Burgen als Geschichtsquelle. 1. Marburger Mittelaltertagung der Arbeitsgruppe „Marburger Mittelalterzentrum (MMZ)“ 11. und 12. Okt. 2002 Marburg. Kleine Schr. Vorgesch. Seminar Marburg 54 (Marburg 2003) 41–53.
- CÜPPERS, H. / NEYSES, A., Der römerzeitliche Gutshof mit Grabbezirk und Tempel bei Newel (Kreis Trier-Land). In: F. Reutti (Hrsg.), Die römische Villa. Wege Forsch. 182 (Darmstadt 1990) 219–269.
- DRACK, W., Der römische Gutshof von Seeb, Gem. Winkel. Ber. Zürcher Denkmalpfl. Arch. Monogr. 8 (Zürich 1990).
- DRACK, W. / FELLMANN, R., Die Römer in der Schweiz (Jona 1988).
- EBNÖTHER, C., Die Gartenanlage in der pars urbana des Gutshofes von Dietikon ZH. Arch. Schweiz 14, 1991,3, 250–256.
- FASSBINDER, J. / PIETSCH, M., Widerstandskartierung zweier römischer Villen im Chiemsee-Gebiet. Unterkitzing, Gemeinde Breitbrunn a. Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Oberbayern. Erlstätt, Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Oberbayern. Arch. Jahr Bayern 1999, 65–68.
- FELDINGER, E. M., KG Wals, OG Wals-Siezenheim, VB Salzburg-Umgebung. Fundber. Österreich 21, 1982 (1983) 370–371.
- FELDINGER, E. M., KG Wals I, OG Wals-Siezenheim, VB Salzburg-Umgebung. Fundber. Österreich 22, 1983 (1984) 397–398.
- FELDINGER, E. M., KG Wals, OG Wals-Siezenheim, VB Salzburg-Umgebung. Fundber. Österreich 23, 1984 (1985) 388.
- GENSER, K. (a), Die ländliche Besiedlung und Landwirtschaft in Noricum während der Kaiserzeit (bis einschließlich 5. Jahrhundert). In: W. Bender / H. Wolff (Hrsg.), Ländliche Besiedlung und Landwirtschaft in den Rhein-Donau-Provinzen des Römischen Reiches. Vorträge eines Internationalen Kolloquiums vom 16.–21. April 1991 in Passau. Passauer Univschr. Arch. 2 (Espelkamp 1994) 331–376.
- GENSER, K. (b), Land Salzburg. Überblick zur Erforschung römischer Villen. Arche 7, 1994, 30–32.
- GILLES, J. K., Jahresbericht 1997. Trierer Zeitschr. 62, 1997 (1999) 355–358.
- GILLES, J. K., Wittlich, Kreis Bernkastel-Wittlich. Römische Villa 2. bis Mitte 4. Jahrhundert n. Chr. In: S. Faust / J. Merten (Red.), Führer zu den archäologischen Denkmälern des Trierer Landes. Schriftenr. Rheinisch. Landesmus. Trier 35 (Trier 2008) 192–193.
- GROH, ST. / LINDINGER, V. / SEDLMAYER, H., Forschungen zur römischen Villenlandschaft im Territorium von Flavia Solva: Die Villa Rustica von Obergralla. Schild von Steier 20, 2007, 219–252.
- GROS, P., L'Architecture Romaine (2) du début du 3e siècle av. J.-C. à la fin du haut-Empire. 2. Maisons, palais, villas et tombeaux. Manuels Art et Arch. Ant. (Paris 2001).
- GRUBER, Chr., „Alive Again“ – Die Palastvilla Loig. Vorstellung und Zwischenbericht eines Disserationsprojektes. In: F. Lang / R. Kastler / W. Kovacsovics / S. Traxler (Hrsg.) Colloquium Iuvavum 2012. Das municipium Claudium Iuvavum

- und sein Umland. Bestandsaufnahme und Forschungsstrategien. Tagung im Salzburg Museum 15.–17. März 2012. Arch. Salzburg 8 (Salzburg 2014) 59–72.
- GRUBINGER, M., Die römische Villa „Thalerhof“ bei Graz. Bl. Heimatkd. 33, 1959, 9–19.
- GRÜNEWALD, M., Spätantike Herrschaftsvillen in den nordwestlichen Provinzen des römischen Reiches und ihr gesellschaftlicher Hintergrund (Wien 1974).
- HAMPEL, U. KG Wals I, OG Wals-Siezenheim, PB Salzburg Umgebung. Fundber. Österreich 48, 2009 (2010) 441.
- HEGER, N., Der römische Gutshof zwischen 1815 und 1981. Jahresschr. Salzburger Mus. Carolino Augusteum 27/28, 1981/82 (1985) 15–21.
- HEIMBERG, U., Römische Villen an Rhein und Maas. Bonner Jahrb. 202/203, 2002/2003 (2005) 57–148.
- HEINZL, K. A., II.5 Interpretation von Gebäude III der villa rustica von Altheim Simetsberg und Exkurs zum Thema Sudatorien. In: M. Schulz / S. Jäger-Wersonig (Hrsg.), Die archäologischen Forschungen in Altheim 1991–1998. Sonderschr. Österr. Arch. Inst. 40 (Wien 2006) 69–81.
- HEISING, A., Landschaftsarchäologie im Nördlichen Hessischen Ried. Ber. Komm. Arch. Landesforsch. Hessen 8, 2004/2005 (2006) 163–175.
- HELLENKEMPER-SALIES, G., Rezension zu JOBST, W., Römische Mosaiken aus Salzburg (Wien 1982). Bonner Jahrb. 183, 1983, 876–880.
- HEYMANS, H. / MORAWETZ, R., Die römerzeitliche Villa in Thalerhof. Ergebnisse der Bodenradaruntersuchungen im Jahr 2007. Bl. Heimatkd. 82,1/2, 2008, 3–19.
- HÖCKER, C., DNP XII/2 (2002) 210–222 s. v. Villa.
- HÖGLINGER, P., KG Wals I, OG Wals-Siezenheim. Fundber. Österreich 50, 2011 (2012) 378.
- HÖGLINGER, P. Denkmalschutzgrabungen im Territorium von Iuvavum. In: F. Lang / R. Kastler / W. Kovacovics / S. Traxler (Hrsg.) Colloquium Iuvavum 2012. Das municipium Claudium Iuvavum und sein Umland. Bestandsaufnahme und Forschungsstrategien. Tagung im Salzburg Museum 15.–17. März 2012. Arch. Salzburg 8 (Salzburg 2014) 107–113.
- IRLINGER, W. / FASSBINDER, J., Die römische Villa rustica von Burgweinting. Von der Entdeckung, über die Prospektion bis zur Visualisierung. Beitr. Arch. Oberpfalz u. Regensburg 4, 2000, 287–300.
- JOBST, W., Römische Mosaiken in Salzburg (Wien 1982).
- JOBST, W., Die römische Villa Loig und ihre Mosaiken. Jahresschr. Salzburger Mus. Carolino Augusteum 27/28, 1981/82 (1985) 1–14.
- KASTLER, R., Neuer Wein in alte Schläuche. In: Chr. Franek / S. Lamm / T. Neuhauser / B. Porod / K. Zöhrer (Hrsg.), Thiasos. Festschrift für Erwin Pochmarski zum 65. Geburtstag. Veröff. Inst. Klass. Arch. Univ. Graz 10 (Wien 2008) 401–420.
- KASTLER, R., Die Fundstelle Pfongau II und die römischen villae rusticae im Territorium von Iuvavum-Salzburg – Beobachtungen zu ländlichen Bau- und Siedlungsformen anhand geophysikalischer Prospektionen (mit Beiträgen von N. Buthmann / B. Zickgraf / A. Krammer). In: B. Hebert (Hrsg.), Tagungsakten des Symposium zur archäologischen Forschung römischer Villen im Ostalpenraum und in Slowenien, 30.–31.10. 2008 Graz Södingberg, Fundber. Österreich 48, 2009 (2010) 85–107.
- KASTLER, R. / KRAMMER, A., Geophysikalische Untersuchungen an der villa rustica von Schaming im Flachgau – Fragestellung und erste Ergebnisse hinsichtlich der ländlichen Besiedlung des Territoriums von Iuvavum. In: M. Posselt / B. Zickgraf / C. Dobiak (Hrsg.), Geophysik und Ausgrabung. Einsatz und Auswertung zerstörungsfreier Prospektion in der Archäologie. Internat. Arch. Naturwissensch. u. Technologie 6 (Rahden/Westf. 2007) 205–221.
- KASTLER, R. / TRAXLER, ST., Römische Bäder in Nordwest-Noricum. Altgrabungen, neue Forschungen, typologische Aspekte (unter Mitarbeit von E. M. Feldinger / M. Pietsch). In: G. Schmidt / P. Fricke (Hrsg.), SPA – Sanitas Per Aquam. International Frontinus-Symposium on Technical and Cultural History of Ancient Springs. Aachen, March 18–22, 2009. Bull. An. Beschaving Suppl. 21 (2011) 139–153.
- KASTLER, R. / TRAXLER, ST., Große Villenbäder in Nordwest-Noricum: Neue Rauminterpretationen für Salzburg Loig und Altheim-Weirading. In: C. Reinholdt / W. Wohlmayr (Hrsg.), Akten des 13. Österreichischen Archäologentages. Klassische und Frühägäische Archäologie. Paris-Lodron-Universität Salzburg vom 25. bis 27. Februar 2010 (Wien 2012) 317–323.

- KLEINE ZEITUNG, Der größte und prächtigste Römerbau der Ostalpen. Die Ausgrabungen des Universitätsprofessors Dr. Schmid beim Thalerhof, Kleine Zeitung 35, 20. November 1938, 6.
- KOVACSOVICS, W., KG Wals, OG Wals-Siezenheim, VB Salzburg-Umgebung (ÖK 63 W 238 mm S 82 mm). Fundber. Österreich 26, 1987 (1988) 251–252.
- KÜNZL, S. / KÜNZL, E., Der Fund von Neupotz. Die historische Momentaufnahme der Plünderung einer römischen Domäne in Gallien. In: E. Künzl (Hrsg.), Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz. Teil 1: Untersuchungen. Monogr. RGZM 34,1 (Mainz 2008) 473–504.
- KURZ v. GOLDENSTEIN, P., Juvaviensische Antiken. Die auf den Walser- eigentlich Loigerfeldern gegen den Untersberg hin im sogenannten Himmelreiche unweit Salzburg im Jahre 1815 aufgefundenen römischen Denkmäler nach dem im Stiche und illuminierten Zustande erschienenen Blättern geordnet, mit der vaterländischen Geschichte urgrauer Vorzeit und andersweitigen Bemerkungen begleitet (Salzburg 1816).
- LEDAY, A., La campagne à l'époque romaine dans le Centre de la Gaule. Villas, vici et sanctuaires dans la Cité des Bituriges Cubi = Rural Settlement in Central Gaul in the Roman Period. Villas, vici and sanctuaries in the civitas of the Bituriges Cubi. BAR Internat. Ser. 73 (Oxford 1980).
- LENZ, K. H., Villae rusticae: Zur Entstehung dieser Siedlungsform in den Nordwestprovinzen des römischen Reiches. Kölner Jahrb. Vor- u. Frühgesch. 31, 1998, 49–70.
- LISTA, M., „Befreit von den sinnlosen Trinkgesetzen“. Tafelluxus bei Gastmahl und Gelage. In: R. Aßkamp / M. Brouwer / J. Christiansen / H. Kenzler / L. Wamser (Hrsg.), Luxus und Dekadenz. Römisches Leben am Golf von Neapel (Mainz 2007) 151–159.
- McKAY, A. G., Römische Häuser, Villen und Paläste (Feldmeilen 1984).
- MIRSCH, I., Thalerhof bei Graz. Römerzeitliche Villa, Schloss und Massengräber. Teil 1: Zur Forschungsgeschichte einer der größten bislang bekannten römerzeitlichen Villen des Ostalpenraumes. Bl. Heimatkd. 82, 1/2, 2008, 21–30.
- MODRIJAN, W., Kalsdorf, Ur- und frühgeschichtliche Funde. Schild von Steier, Kleine Schr. 8 (Graz 1968).
- MODRIJAN, W., Römerzeitliche Villen und Landhäuser in der Steiermark. Schild von Steier, Kleine Schr. 9 (Graz 1969).
- MODRIJAN, W., Römische Bauern und Gutsbesitzer in Noricum. In: H. Hinz (Hrsg.), Germania Romana III. Römisches Leben auf germanischem Boden. Gymnasium Beih. 7, 1970, 120–137.
- MOOSLEITNER, F. (a), Die Baubefunde der Grabungen 1979–1981. Jahresschr. Salzburger Mus. Carolino Augusteum 27/28, 1981/82 (1985) 22–48.
- MOOSLEITNER, F. (b), Fortsetzung der Forschungsarbeiten in Loig. Jahresschr. Salzburger Mus. Carolino Augusteum 27/28, 1981/82 (1985) 106–107.
- MOOSLEITNER, F., KG Wals I, OG Wals-Siezenheim, VB Salzburg-Umgebung. Fundber. Österreich 35, 1996 (1997) 524–525.
- MOOSLEITNER, F. (a), KG Wals I, OG Wals-Siezenheim, VB Salzburg-Umgebung. Fundber. Österreich 38, 1999 (2000) 855–856.
- MOOSLEITNER, F. (b), KG Wals I, OG Wals-Siezenheim, VB Salzburg-Umgebung. Fundber. Österreich 38, 1999 (2000) 857–858.
- NEUBAUER, W. / EDER-HINTERLEITNER, A. / MELICHAR, P., Archäologische Prospektion römischer Gutshöfe in Altheim. In: M. Schulz / S. Jäger-Wersonig (Hrsg.), Archäologische Forschungen in Altheim 1991–1998. Sonderschr. Österr. Arch. Inst. 40 (Wien 2006) 349–368.
- NUBER, H. U., Heitersheim. Eine villa urbana. In: Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg (Hrsg.), Imperium Romanum. Roms Provinzen an Neckar, Rhein und Donau (Esslingen 2005) 278–81.
- OSTEN, H. v. d., Geophysikalische Prospektion archäologischer Denkmale unter besonderer Berücksichtigung der kombinierten Anwendung geoelektrischer und geomagnetischer Kartierung, sowie der Verfahren der elektromagnetischen Induktion und des Bodenradars. Ber. Geowiss. (Aachen 2003).
- OSTEN-WOLDENBURG, H. v. d., Geophysikalische Prospektion der villa rustica in Epfendorf, Kreis Rottweil. Arch. Ausgr. Baden-Württemberg 1997, 93–94.
- POHL, H. / HAMPEL, U., KG Wals I, OG Wals-Siezenheim. Fundber. Österreich 51, 2012 (2013) 292–294.

REUTTI, F., Typologie der Grundrisse römischer Villen. In: S. K. Palágyi (Hrsg.), Akten des Kolloquiums „Forschungen und Ergebnisse. Internationale Tagung über römische Villen“, Veszprém, 16.–20. Mai 1994. Balácai Közl. 3 (Veszprém 1995) 200–205.

ROTH-RUBI, K., Beobachtungen zur Wärmeverteilung im Herrenhaus römischer Gutshöfe und was daraus entstehen kann. Der „Abbruch“ des Hallenhauses von Hölstein (BL/CH). Arch. Korrbbl. 28, 1998, 451–466.

SCHRETTLE, B., Römische Villen im Umland von Flavia Solva. Überlegungen zur Verbreitung der Bautypen in Südost-noricum. Schild von Steier 20, 2007, 253–267.

SEITZ, G., Von der Kunst „weiße Linien“ zu deuten. Projekt Oedenburg: Biesheim-Kunheim, Dép. Haut-Rhin von 1998–2006. In: M. Posselt / B. Zickgraf / C. Dobiát (Hrsg.), Geophysik und Ausgrabung. Einsatz und Auswertung zerstörungsfreier Prospektion in der Archäologie. Internat. Arch. Naturwissensch. u. Technologie 6 (Rahden/Westf. 2007) 163–174.

SILBER, M., Aufdeckung der römischen Villa auf den Loigerfeldern bei Salzburg im Jahre 1815. Salzburger Musbl. 9,1, Februar 1930, 1–3.

SMITH, J. T., Roman Villas. A study in social structure (London 1997).

TRAXLER, ST., Römische Guts- und Bauernhöfe in Oberösterreich. Passauer Universitätsschr. Arch. 9 (Rahden/Westf. 2004).

TRAXLER ST. / KASTLER R., Römische Guts- und Bauernhöfe in Nordwest-Noricum. Gehöftstrukturen, Wohn- und Badegebäude. In: M. Chytráček / H. Gruber / J. Michálek / R. Sandner / K. Schmotz (Hrsg.), Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen / Oberösterreich = Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko / západní a jižní Čechy / Horní Rakousko. 19. Treffen 17. bis 20. Juni 2009 in Prachatice. Fines Transire 19, 2011 (Rahden/Westf. 2011) 233–252.

WAMSER, L., Auf der Suche nach einem deutschen Herculaneum. Ludwig I. als Sammler, Ausgräber, Bewahrer und Vermittler „römisch-vaterländischer“ Kunst und Kultur im Königreich Bayern I. Salzburg. Der römische Landsitz von Loig. In: D. Richter / L. Wamser (Hrsg.), Vorbild Herculaneum. Römisches Bayern und Antikenrezeption im Norden. Schriftenr. Arch. Staatsslg. 4 (München 2006) 92–108.

WEIDEMANN, K., Die geplünderte Villa in Gallien. Ein anderes archäologisches Modell. In: E. Künzl (Hrsg.), Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz. Plünderungsgut aus dem römischen Gallien. Teil 1: Untersuchungen. Monogr. RGZM 34,1 (Mainz 2008) 505–539.

ZABEHLICKY, H., Die römische Palastanlage von Bruckneudorf. Kleine Führer Arch. Denkmälern, N. S. 1 (Bruckneudorf, Wien 2008).

ZICKGRAF, B., Geomagnetische und geoelektrische Prospektion in der Archäologie. Systematik – Geschichte – Anwendung. Internat. Arch. Naturwiss. u. Technologie 2 (Rahden/Westf. 1999).

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: G. Fuchs, © Bundesdenkmalamt 2009.

Abbildung 2: © Bundesdenkmalamt 2008.

Abbildung 5: aus Jobst 1985, Abb. 1.

Abbildung 6: aus Moosleitner 2000, Abb. 606.

Abbildung 7: aus Drack/Fellmann 1988, 464 Abb. 423.

Abbildung 8: aus Gilles 1999, 356 Abb.13.

Abbildung 10: aus Heimberg 2005, 86 Abb. 20 oben.

